

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

Carregamento Inteligente de Veículos Elétricos em Trânsito

SoftCPS - Software Technologies for Cyber-Physical Systems

2023/2024

1211288 Tomás dos Santos Mouta Russo

ISEP INSTITUTO SUPERIOR
DE ENGENHARIA DO PORTO

Carregamento Inteligente de Veículos Elétricos em Trânsito

SoftCPS - Software Technologies for Cyber-Physical Systems

2023/2024

1211288 Tomás dos Santos Mouta Russo

Licenciatura em Engenharia Informática

Julho, 2024

Orientação Científica: Luís Miguel Moreira Lino Ferreira, llf@isep.ipp.pt

Coorientação Científica: Tiago Carlos Caló Fonseca, calof@isep.ipp.pt

"O primeiro dever da inteligência é desconfiar dela mesma." - Albert Einstein

Agradecimentos

Em primeiro lugar, um agradecimento muito especial à minha família, em particular aos meus pais, pelo imensurável amor e carinho que demonstraram desde sempre, acompanhando-me em todos os momentos da minha vida.

Agradeço também ao Professor Luís Miguel Moreira Lino Ferreira e ao Tiago Carlos Caló Fonseca por todo o apoio e suporte disponibilizados ao longo da realização deste projeto, seguramente contribuidores para o sucesso do mesmo.

A todos os professores e restante equipa do Instituto Superior de Engenharia do Porto, pela excelência e qualidade de ensino desta Escola, que transformaram o meu percurso académico numa viagem extremamente enriquecedora.

Agradeço por fim a todos os meus amigos e colegas, em especial ao André, Carlos, João, Ricardo e Tomás, por todos os momentos passados juntos, que inquestionavelmente tornaram estes últimos anos inesquecíveis.

Resumo

O interesse generalizado em combater os efeitos provocados pelas alterações climáticas tem levado a uma tendência crescente na adoção de veículos elétricos a nível global. E embora se apresentem como uma alternativa sustentável aos veículos a combustão, a baixa autonomia apresentada pelos veículos elétricos disponíveis atualmente no mercado obriga a um grande número de carregamentos ao longo de rotas extensas, tornando a sua utilização inviável neste tipo de trajetos. Além disso, a adoção em larga escala destes veículos combinada com os frequentes carregamentos em alturas cujo consumo energético atinge os picos máximos diários leva a uma sobrecarga na rede de energia elétrica, contribuindo para o desequilíbrio entre o consumo e a produção de eletricidade e, conseqüentemente, a custos de carregamento mais elevados para os utilizadores.

Este projeto visa desenvolver uma solução capaz de planejar rotas para veículos elétricos que permitam reduzir o tempo e custos de carregamento em viagens de grandes distâncias, e simultaneamente contribuir para o equilíbrio energético das redes, ao permitir a troca de ofertas de carregamento entre comunidades de energia presentes ao longo da rota.

A implementação de um algoritmo que tem em conta parâmetros como tempo e custo de carregamento nas diversas estações existentes no mundo real bem como em comunidades de energia simuladas presentes no trajeto, fontes de energia renovável, e outras condições impostas pelo utilizador, permite que este encontre a rota que melhor atende as suas necessidades, garantindo viagens sustentáveis, rápidas e baratas.

Palavras-chave (Tema): Veículos Elétricos, Mobilidade Elétrica, Comunidades de Energia

Palavras-chave (Tecnologias): Java, Spring Boot, React

Abstract

The widespread interest in combating the effects of climate change has led to a growing trend in the adoption of electric vehicles globally. And although they present themselves as a sustainable alternative to combustion vehicles, the low autonomy of electric vehicles currently available on the market means that they have to be recharged frequently along long routes, making them unfeasible to use on these types of journeys. In addition, the large-scale adoption of these vehicles combined with frequent charging at times when energy consumption is at its highest daily peaks leads to an overload on the electricity grid, contributing to an imbalance between electricity consumption and production and, consequently, higher charging costs for users.

This project aims to develop a solution capable of planning routes for electric vehicles to reduce charging time and costs for long-distance journeys, while at the same time contributing to the energy balance of the networks by enabling the exchange of charging offers between energy communities along the route.

The implementation of an algorithm that takes into account parameters such as charging time and cost at the various stations or energy communities along the route, renewable energy sources, and other conditions imposed by the user, allows them to find the route that best meets their needs, ensuring sustainable, fast and cheap journeys.

Keywords (Themes): Electric Vehicles, Electric Mobility, Energy Communities

Keywords (Technologies): Java, Spring Boot, React

Conteúdo

Lista de Figuras	ix
Lista de Tabelas	xi
Lista de Fragmentos de Código	xii
Lista de Acrónimos	xiii
1 Introdução	1
1.1 Enquadramento	1
1.2 Contexto	2
1.2.1 Descrição do Problema	3
1.2.2 Objetivos	3
1.2.3 Abordagem	4
1.2.4 Contributos	4
1.2.5 Planeamento do Trabalho	5
1.3 Estrutura do Relatório	5
2 Estado da Arte	7
2.1 Veículos Elétricos	7
2.2 Integração dos Veículos Elétricos na Rede Elétrica	9
2.3 Trabalhos Relacionados	11
2.3.1 Utilização de Algoritmos Genéticos para a Otimização de Rotas com Veículos Elétricos	11
2.3.2 EnergAIze	12
2.4 Tecnologias Existentes	13
2.4.1 Padrões Arquiteturais	13

2.4.1.1	Arquitetura em Camadas	13
2.4.1.2	Arquitetura em Camadas Concêntricas (<i>Onion</i>)	14
2.4.2	Representações Arquiteturais	14
2.4.2.1	Modelo 4+1	15
2.4.2.2	Modelo C4	15
2.4.2.3	Combinação dos Modelos 4+1 e C4	16
2.4.3	Tecnologias para <i>Back-End</i>	17
2.4.3.1	<i>.NET Core</i>	17
2.4.3.2	<i>Spring Boot</i>	17
2.4.4	Tecnologias para <i>Front-End</i>	18
2.4.4.1	<i>Angular</i>	18
2.4.4.2	<i>React</i>	18
3	Análise e Desenho da Solução	19
3.1	Engenharia de Requisitos	19
3.1.1	Requisitos Funcionais	19
3.1.2	Requisitos Não Funcionais	20
3.2	Domínio do Problema	21
3.3	Desenho da Solução	23
3.3.1	Nível 1	24
3.3.1.1	Vista Lógica	24
3.3.1.2	Vista de Cenários	25
3.3.2	Nível 2	25
3.3.2.1	Vista Lógica	26
3.3.2.2	Vista de Implementação	27
3.3.2.3	Vista de Processos	27
3.3.3	Nível 3	37
3.3.3.1	Vista Lógica	37
3.3.3.2	Vista de Implementação	39
3.3.3.3	Vista de Processos	40
4	Implementação e Avaliação da Solução	43
4.1	Tecnologias e Serviços Externos Utilizados	43
4.1.1	Tecnologias e Ferramentas	43
4.1.2	Serviços Externos	44
4.2	Desenvolvimento do Walking Skeleton	45

4.2.1	Procura pela Rota Mais Rápida	45
4.2.2	Pesquisa por Carregadores Acessíveis Através da Rota	47
4.2.3	Testes e Conclusões	49
4.3	Implementação da Solução	50
4.3.1	Serviços Externos	50
4.3.2	Cálculo do Plano de Viagem	53
4.3.3	Aceitação de Ofertas de Carregamento	59
4.3.4	Interface Gráfica	59
4.4	Avaliação da Solução	63
5	Conclusões	69
5.1	Sumário	69
5.2	Objetivos Concretizados	69
5.3	Limitações e Trabalho Futuro	70
5.4	Apreciação Final	71
	Bibliografia	72
A	Anexo A	78
A.1	Mapeamento entre as Vistas Lógica e Implementação de Nível 2	78
B	Anexo B	80
B.1	Mapeamento entre as Vistas Lógica e Implementação de Nível 3	80

Lista de Figuras

1.1	Diagrama de Gantt para o Planeamento do Projeto	5
2.1	Evolução das Vendas de Veículos Elétricos em Portugal [13]	8
2.2	Gráfico que Representa a Curva de Pato Australiana [40]	9
2.3	Estrutura de um Indivíduo de uma População do Algoritmo [56]	11
2.4	Arquitetura do <i>Framework EnergAIze</i> [53]	12
2.5	Padrão Arquitetural em Camadas [21]	13
2.6	Padrão Arquitetural em Camadas Concêntricas (<i>Onion</i>) [27]	14
2.7	Os Quatro Níveis do Modelo C4 [7]	16
2.8	Diagramas Resultantes da Combinação dos Modelos 4+1 e C4 [52]	17
3.1	Modelo de Domínio	21
3.2	Principais Tipos de Conectores utilizados em Veículos Elétricos [46]	22
3.3	Vista Lógica de Nível 1	24
3.4	Diagrama de Casos de Uso do Sistema	25
3.5	Vista Lógica de Nível 2	26
3.6	Vista de Implementação de Nível 2	27
3.7	Vista de Processos de Nível 2 do Caso de Uso UC1	29
3.8	Vista de Processos de Nível 2 do Caso de Uso UC1a	36
3.9	Vista Lógica de Nível 3 do componente <i>Planner</i>	38
3.10	Vista de Implementação de Nível 3 do componente <i>Planner</i>	39
3.11	Vista de Processos de Nível 3 do Caso de Uso UC1	40
3.12	Vista de Processos de Nível 2 do Caso de Uso UC1a	42
4.1	Resultados Obtidos Através do <i>Walking Skeleton</i>	49
4.2	Interface Gráfica do Sistema	62
4.3	Caixa de Confirmação para Leitura da Localização do Utilizador	63

4.4	Resultado do Teste ao Caso de Uso ISEP - Av. Aliados	64
4.5	Resultado do Teste ao Caso de Uso ISEP - IST	65
4.6	Resultado do Teste ao Caso de Uso ISEP - IST, com Preferência para a Rota Mais Barata	67
A.1	Mapeamento entre as Vistas Lógica e Implementação de Nível 2	79
B.1	Mapeamento entre as Vistas Lógica e Implementação de Nível 3	81

Lista de Tabelas

3.1	Descrição do Caso de Uso UC1	28
3.2	Descrição do Caso de Uso UC1a	35
4.1	Tempos de Execução do Caso de Uso ISEP - Av. Aliados	64
4.2	Tempos de Execução do Caso de Uso ISEP - IST	66
4.3	Tempos de Execução do Caso de Uso ISEP - IST, com Preferência para a Rota Mais Barata	67
5.1	Grau de Realização de Cada Objetivo do Projeto	70

Lista de Fragmentos de Código

3.1	Estrutura dos Dados Necessários ao Pedido no <i>Endpoint /plan</i>	30
3.2	Estrutura dos Dados da Resposta a um Pedido no <i>Endpoint /plan</i>	32
3.3	Formato dos Dados Necessários ao Pedido no <i>Endpoint /offer</i>	37
4.1	Solicitação ao Serviço <i>Google Maps Routes API</i>	46
4.2	Estrutura dos Dados Retornados pela <i>Google Maps Routes API</i>	46
4.3	Solicitação ao Serviço <i>Open Charge Map API</i>	47
4.4	Estrutura dos Dados Retornados pela <i>Open Charge Map API</i>	47
4.5	Algoritmo para Filtragem dos Carregadores Acessíveis ao Longo da Rota . .	48
4.6	<i>Adapter</i> para o Serviço <i>Open Charge Map</i>	51
4.7	Ficheiro JavaScript Object Notation (JSON) com Carregadores de Comuni- dades de Energia Fictícias	52
4.8	Parte Inicial do Algoritmo: Obtenção das Rotas Mais Rápidas	53
4.9	Cálculo do State of Charge (SoC) do Veículo no Ponto de Chegada	54
4.10	Procura por Carregadores ao Longo da Rota	56
4.11	Seleção do Melhor Carregador Segundo a Preferência do Utilizador	57
4.12	Serviço Responsável pela Aceitação de Ofertas de Carregamento	59
4.13	Serviço Responsável pela Comunicação com o <i>Back-End</i> do Sistema	59
4.14	Ficheiro que Armazena Informações Relativas aos Modelos de Veículos Elé- tricos	60
4.15	Componente de Caixa de Seleção do Sistema	61
4.16	Obtenção da Localização do Utilizador Utilizando a <i>Geolocation API</i>	62

Notação e Glossário

API	Application Programming Interface, refere-se a um conjunto bem definido de métodos de comunicação entre vários sistemas de <i>software</i>
ISEP	Instituto Superior de Engenharia do Porto
JSON	JavaScript Object Notation, formato de representação de dados, independente de linguagem, utilizado na comunicação entre sistemas de <i>software</i>
OPEVA	OPtimization of Electric Vehicle Autonomy
REST	REpresentational State Transfer, padrão de arquitetura utilizado na implementação de serviços <i>Web</i> , nomeadamente serviços API
SoC	State of Charge, representa a quantidade de energia disponível numa bateria, relativa à quantidade máxima de energia que essa bateria suporta
SoftCPS	Software Technologies for Cyber-Physical Systems

Introdução

Este capítulo introdutório apresenta uma visão geral sobre o projeto desenvolvido, estabelecendo as bases necessárias para a compreensão do mesmo. É descrito o enquadramento, descrição e objetivos do trabalho, assim como a respetiva abordagem e planeamento.

1.1 Enquadramento

Este documento é o resultado do estágio desenvolvido no laboratório Software Technologies for Cyber-Physical Systems (SoftCPS) durante o segundo semestre do terceiro ano da Licenciatura em Engenharia Informática do Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP), no âmbito da Unidade Curricular de Projeto/Estágio, no ano letivo de 2023/2024.

O SoftCPS é um laboratório de investigação do ISEP, estando integrado no centro de Computação Centrada no Humano e Ciência da Informação (HumanISE) do INESC-TEC. Com o objetivo de desenvolver soluções de software inovadoras para sistemas ciberfísicos e IoT (*Internet of Things*), o laboratório SoftCPS colabora em diversos projetos a nível europeu e nacional, contribuindo para a investigação e desenvolvimento nas áreas da indústria e cidades inteligentes, mobilidade e saúde [6].

O trabalho desenvolvido encontra-se enquadrado no âmbito do OPTimization of Electric Vehicle Autonomy (OPEVA), um projeto europeu cujo principal objetivo é explorar soluções que visam a otimização da autonomia de veículos elétricos, não descurando a sustentabilidade e a economia de recursos a que o mundo moderno obriga [29]. O trabalho está inserido no *Work Package* 5 do OPEVA, nomeadamente nas tarefas 5.3 e 5.4, sendo que a última é liderada pelo laboratório SoftCPS contando com a colaboração direta de outros parceiros do projeto [30].

1.2 Contexto

Nos últimos anos, temos vindo a assistir a uma tendência crescente no número de fenómenos meteorológicos extremos, muitos deles fruto dos efeitos das alterações climáticas [9]. A principal causa destes acontecimentos revela-se ser o efeito de estufa, provocado pela emissão de gases para a atmosfera que retêm o calor do sol no planeta [8]: a concentração de dióxido de carbono na atmosfera, um dos principais gases responsáveis por este efeito, aumentou, em 2020, para 48% acima do nível pré-industrial (período anterior a 1750) [8]. Ainda no ano de 2020, cerca de 24% das emissões totais de dióxido de carbono na União Europeia foram causadas somente pelo transporte rodoviário [37]. Nesse sentido, uma das prioridades para a redução do efeito de estufa deve passar exatamente pela redução da emissão de dióxido de carbono para atmosfera, nomeadamente no setor dos transportes. Portugal, à semelhança dos restantes países da União Europeia, oferece já diversos benefícios para a incentivar aquisição de veículos elétricos, veículos esses que não emitem qualquer tipo de gases poluentes, de onde se destaca a isenção do pagamento do Imposto Único de Circulação (IUC) referente a estes veículos [17]. No entanto, segundo dados do ano de 2022 da PORDATA, a adoção de veículos elétricos em Portugal continua muito abaixo dos números apresentados pelos restantes veículos a combustão, na medida em que estes últimos representam mais de 95% do parque automóvel nacional [32].

Também com vista à redução dos efeitos das alterações climáticas, a produção energética tem vindo a sofrer alterações significativas: enquanto que no passado a produção de eletricidade dependia unicamente da utilização de combustíveis fósseis, atualmente as fontes de energia renovável, como a solar ou eólica, têm vindo a assumir um papel principal na produção energética: por exemplo, em 2023, 61% do consumo energético em Portugal teve origem em fontes renováveis [33]. Acompanhando estes números, a crescente utilização de painéis solares fotovoltaicos por particulares e empresas tem levado a uma produção energética descentralizada, onde os vários consumidores interagem diretamente com a rede energética [50]. Não sendo estes apenas consumidores, dada a grande rentabilidade energética e financeira oferecida por estas instalações, estes passam-se a denominar *prosumers* (do inglês, *producer* + *consumer*) pelo seu papel simultâneo de produtores e consumidores de energia [55]. Por sua vez, estes *prosumers* podem ser organizados em comunidades de energia, um conceito que representa a capacidade de interação entre vários *prosumers* dentro de um pequeno espaço geográfico, permitindo que estes troquem energia entre eles com vista a uma gestão responsável da energia, evitando desperdícios energéticos em horários onde, por exemplo, a maior produção energética coincide com um menor consumo de ele-

tricidade [23]. E mesmo que as comunidades de energia sejam utilizadas para satisfazer as suas próprias necessidades energéticas, estas podem vender o excedente produzido ao exterior através de, por exemplo, carregadores de veículos elétricos, resultando em benefícios para ambas as partes: as comunidades conseguem vender a energia produzida em excesso a preços mais altos que se a vendessem à rede; enquanto que os consumidores externos conseguem comprar essa energia a preços mais reduzidos face ao mercado energético.

1.2.1 Descrição do Problema

Mesmo que a venda de veículos elétricos tenha crescido nos últimos anos, como descrito na secção anterior, estes representam ainda uma pequena parte da frota total de veículos a nível mundial [60]. Uma das razões para tal facto reside num fenómeno associado à baixa autonomia apresentada por este tipo de veículos, apelidado de *range anxiety*, que consiste no receio de que a bateria do veículo se esgote a meio de uma viagem [59]. A dificuldade de planeamento destas viagens, nomeadamente na procura pelas melhores paragens para carregamento ao longo das mesmas, contribui para o aumento do *range anxiety*, e, por consequência, o não aumento da utilização deste tipo de veículos.

Para além disso, a necessidade de múltiplos carregamentos numa longa viagem, especialmente quando estes coincidem com alturas em que os consumos energéticos atingem os seus máximos diários, leva a um desequilíbrio entre a produção e o consumo de energia, podendo provocar danos na infraestrutura da rede [35].

1.2.2 Objetivos

Depois de analisados os problemas acima descritos, e de forma a obter uma solução que dê uma resposta eficaz aos mesmos, foram identificados os seguintes Objetivos (O) para este projeto:

- O1. Desenvolver um serviço que ofereça a funcionalidade de planeamento de rotas para veículos elétricos, apresentando quais as melhores paragens para carregamento;
- O2. Implementar um algoritmo que, tendo em conta preferências do utilizador e considerando parâmetros como tempo, custo de carregamento e fontes de energia renovável, encontre as melhores paragens para carregamento numa dada rota;
- O3. Implementar a capacidade de interação entre o sistema e comunidades de energia, possibilitando a receção de ofertas de carregamento, por forma a reduzir o de-

sequilíbrio energético na rede e baixar custos de carregamento, permitindo que as comunidades de energia vendam o excedente energético produzido;

- O4. Desenvolver uma aplicação que ofereça uma interface gráfica do utilizador, de maneira que este consiga interagir com o sistema de forma fácil e cómoda.

1.2.3 Abordagem

Considerando os objetivos do projeto, e tendo em conta o tempo disponível para a realização do mesmo, será seguida uma abordagem que se inicia com uma pesquisa sobre o domínio do problema, seguida do desenvolvimento de um *walking skeleton*, e sendo finalizada com a construção de uma solução final otimizada.

A pesquisa inicial tem como objetivo a recolha de informação sobre trabalhos relacionados com a solução a desenvolver, bem como todo o restante domínio do problema, de maneira a compreender que tecnologias, ferramentas e métodos podem ser aplicados neste projeto.

A etapa seguinte - a construção do *walking skeleton* - resume-se a compreender que principais desafios serão encontrados no desenvolvimento da solução final, e que estratégias devem ser aplicadas para contornar esses obstáculos, permitindo ainda testar e analisar as Application Programming Interface (API) de fornecimento de dados e respetivas estruturas. Essa análise permite ainda a possibilidade de refinar e restabelecer os objetivos do projeto, ajustando-os aos desafios encontrados.

Por fim, e depois de compreendidos e analisados os desafios inerentes a esta etapa, é implementada a solução final, tendo sempre em conta as conclusões retiradas do desenvolvimento do *walking skeleton* na etapa anterior. São ainda realizados alguns testes de maneira a avaliar a solução desenvolvida.

1.2.4 Contributos

A existência de uma plataforma que permita o planeamento de viagens a bordo de veículos elétricos, encontrando automaticamente as melhores paragens para carregamento ao longo da mesma, e que simultaneamente permita a utilização de carregadores de comunidades de energia presentes ao longo do trajeto, apresenta diversas vantagens, das quais se destacam: (i) a diminuição da dificuldade associada ao planeamento deste tipo de viagens; (ii) o aumento da infraestrutura de carregamento disponível, na medida em que tem em conta a possibilidade de utilização de carregadores presentes em comunidades de energia; (iii) o aumento do retorno sobre o investimento para os membros da comunidade de energia,

visto que conseguem vender o excedente de energia a preços superiores que com uma venda à rede; (iv) a diminuição de custos de carregamento para os utilizadores, podendo estes utilizar a energia vendida pelas comunidades de energia a preços mais baixos que os oferecidos pelo mercado. Todas estas vantagens levam ao aumento da atratividade dos veículos elétricos, bem como o da adesão a comunidades de energia, enquanto que simultaneamente contribui para o equilíbrio da rede energética.

Para além disso, ao contribuir para a redução da emissão de gases de efeito de estufa e para a transição energética, este projeto fica alinhado com vários acordos e iniciativas políticas para a intervenção climática, como o Pacto Ecológico Europeu [31], o Acordo de Paris [4], e os objetivos sete, onze e treze dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) [43].

1.2.5 Planeamento do Trabalho

De forma a atingir os objetivos do projeto dentro do prazo estipulado para a realização do mesmo, é crucial o correto planeamento das diferentes tarefas envolvidas no processo de desenvolvimento da solução. Na figura 1.1 é possível encontrar o diagrama de Gantt utilizado para o planeamento do trabalho, descrevendo as várias etapas do processo e respetivas datas de início e fim.

Figura 1.1: Diagrama de Gantt para o Planeamento do Projeto

1.3 Estrutura do Relatório

Para além deste capítulo introdutório, o presente relatório apresenta mais quatro capítulos, estando estes descritos a seguir.

- Capítulo 2 - Estado da Arte: este capítulo apresenta o contexto do problema, sendo apresentados trabalhos relacionados com o mesmo, e expõe algumas das tecnologias existentes relevantes para o projeto;
- Capítulo 3 - Análise e Desenho da Solução: neste capítulo são descritas todas as etapas do desenho da solução, apresentando todos os artefactos que sustentam as decisões de desenho do projeto;
- Capítulo 4 - Implementação e Avaliação da Solução: este capítulo fornece uma descrição detalhada sobre os aspetos técnicos da implementação da solução, assim como os vários testes a que a solução foi sujeita;
- Capítulo 5 - Conclusões: este capítulo sumariza todo o desenvolvimento do projeto, sintetizando os objetivos atingidos, identificando as limitações encontradas e respetivo trabalho futuro de melhoria, finalizando com uma consideração final sobre o trabalho realizado.

No final do documento são ainda disponibilizados anexos e conteúdos bibliográficos que complementam e suportam o trabalho desenvolvido.

Estado da Arte

Este capítulo tem como objetivo a contextualização teórica do trabalho realizado, sendo abordados conceitos relacionados com o tema do projeto. É também realizada uma análise às tecnologias e ferramentas relevantes ao âmbito do trabalho, apresentando ainda trabalhos existentes semelhantes à solução a ser desenvolvida.

2.1 Veículos Elétricos

O surgimento dos primeiros veículos elétricos remonta ao século XIX, mais precisamente ao ano de 1834 pelas mãos de Thomas Davenport [57]. Estes veículos eram compostos por baterias não recarregáveis, fazendo com que estes não se apresentassem como uma alternativa competitiva quando comparados aos veículos a combustão, veículos esses que dominam a frota automóvel mundial até à atualidade, graças à elevada eficiência e autonomia apresentada pelos motores desses veículos [57]. Muitos anos mais tarde, os veículos elétricos voltam a surgir, desta vez resultado de um esforço realizado pelos fabricantes automóveis em reduzir as emissões de dióxido de carbono, pressionados pelas diversas regulações ambientais e acordos políticos, com vista à redução das emissões de um dos principais gases causadores do efeito de estufa, este último responsável pelos cada vez mais frequentes efeitos catastróficos resultantes das alterações climáticas [8].

Atualmente no mercado existem vários tipos de veículos elétricos, dos quais se incluem os Veículos Elétricos a Bateria (BEV, do inglês *Battery Electric Vehicle*), que utilizam unicamente a energia elétrica como fonte de propulsão [34], e os Veículos Elétricos Híbridos *Plug-in* (PHEV, do inglês *Plug-in Hybrid Vehicle*), que possuem um motor a combustão e um motor a bateria, podendo este último ser recarregado através de uma fonte de energia externa [34], à semelhança dos BEV. Em Portugal, segundo a Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos (UVE), desde do ano de 2011 que as vendas de veículos elétricos têm

apresentado uma tendência de crescimento exponencial [13], conforme ilustra a figura 2.1.

Figura 2.1: Evolução das Vendas de Veículos Elétricos em Portugal [13]

Para além dos vários benefícios oferecidos pelos governos àqueles que adquirirem veículos elétricos, dos quais se incluem, em Portugal, isenções de pagamento do Imposto Único de Circulação (IUC) e do Imposto Sobre Veículos (ISV) [17], um dos grandes impulsionadores das intenções de compra destes veículos recai na preocupação ambiental demonstrada pelos seus compradores [57], que leva à adoção destes veículos pelas suas emissões nulas, sendo esta uma evidente vantagem face aos seus concorrentes, os veículos a combustão.

No entanto, continuam a existir vários entraves a uma adoção generalizada deste tipo de veículos. A principal desvantagem apresentada é a baixa autonomia dos mesmos: enquanto que um veículo a combustão atinge, em média, os 500 quilómetros de autonomia, um veículo elétrico apresenta somente uma autonomia média que ronda os 200 quilómetros [16]. Para além disso, a infraestrutura de carregamento para veículos elétricos é ainda pouco desenvolvida, havendo um número relativamente reduzido de carregadores [57], com tempos de carregamento a rondar as 6 a 8 horas para uma carga completa em carregadores dos níveis 1 e 2 (carregadores cujas potências de carregamento variam entre 1 e 22 kW, habitualmente utilizados em habitações ou escritórios [11]), e a rondar os 30 minutos em estações de carregamento rápido de nível 3 (carregadores cuja potência pode alcançar os 350 kW [11]). Todos estes fatores contribuem ainda para outra desvantagem associada a

Pela análise da figura, percebemos que quando a demanda energética é mínima, por volta do meio-dia, a produção solar é máxima, correspondendo ao período com maior incidência de luz solar nos painéis. Por outro lado, por volta das 18 horas, horário pelo qual a maioria das pessoas regressa a casa vindas do trabalho, é possível observar um pico acentuado de consumo energético, sendo também um dos horários onde a produção solar é praticamente nula. Este problema acentua-se ainda mais se considerarmos um cenário de adoção em larga escala de veículos elétricos, o que levaria a um aumento da demanda energética, comprometendo ainda mais a estabilidade da rede [53].

Assim sendo, é necessária a adoção de estratégias que permitam o equilíbrio constante da rede energética, evitando que quando existam picos de consumo se tenha de recorrer a energia produzida através de fontes não renováveis.

Uma dessas estratégias é o Vehicle-2-Grid (V2G), um conceito de armazenamento de energia que integra os veículos elétricos na rede elétrica inteligente ao permitir o depósito do excedente energético produzido nas baterias destes veículos, fazendo com que estes atuem simultaneamente como consumidores e provedores de energia, permitindo que estes utilizem essa energia quer para deslocamentos, quer para devolvê-la à rede em alturas de maior demanda energética, de maneira a evitar a utilização de energias não renováveis [53].

Outra estratégia para manter o equilíbrio da rede é por meio da flexibilidade energética, baseada no conceito de ofertas de carregamento (*flex offers*) que permitem representar a flexibilidade quer do consumo quer da produção de energia dos vários dispositivos integrantes da rede [52]. De uma forma simples, uma oferta de carregamento é uma entidade que expressa a quantidade de energia solicitada ou a fornecer por um dado dispositivo, a duração, o preço e o intervalo de tempo da oferta (p.ex., "Consigo fornecer entre 20 e 25 kWh, entre as 15:00 e as 18:00, por um preço de 0.35€ / kWh"). As ofertas de carregamento são inseridas no mercado por consumidores e/ou produtores, onde depois podem ser aceites ou rejeitadas [52].

Sendo os veículos elétricos um ativo flexível no que toca à energia consumida e ao tempo de fornecimento dessa energia [52], estes podem facilmente beneficiar do conceito da flexibilidade energética, ao interagirem com a rede elétrica inteligente de forma a encontrarem ofertas de carregamento que melhor se adequem às suas necessidades energéticas. Um dos objetivos deste projeto passa exatamente por permitir planejar viagens de veículos elétricos tendo em conta ofertas de carregamento fornecidas através da rede elétrica inteligente, permitindo que os veículos elétricos possam beneficiar do excedente da produção energética das várias comunidades de energia presentes ao longo dos trajetos das suas viagens.

2.3 Trabalhos Relacionados

Esta secção apresenta dois trabalhos relacionados com o tema do projeto, permitindo compreender o avanço científico da área em estudo.

2.3.1 Utilização de Algoritmos Genéticos para a Otimização de Rotas com Veículos Elétricos

Este artigo descreve um método com vista à otimização de rotas com veículos elétricos utilizando um algoritmo genético. Este algoritmo tem em conta a autonomia dos veículos elétricos, a localização de carregadores e se estes apresentam ou não a funcionalidade de carregamento rápido [56].

Para efeitos de execução do algoritmo genético, os autores consideram cada indivíduo como sendo um vetor dividido em duas partes, cada uma com dimensão n , em que a primeira parte contém informações sobre os n pontos de viagem da rota, e a segunda parte do vetor indica se no respetivo ponto é necessária uma paragem para carregamento [56]. O vetor que representa um indivíduo de uma população do algoritmo está representado na figura 2.3.

Figura 2.3: Estrutura de um Indivíduo de uma População do Algoritmo [56]

Os autores avaliaram o método com recurso a localizações reais de carregadores presentes na Polónia, tendo como objetivo a minimização da distância total de viagem: os resultados mostraram que a rota ótima utiliza uma combinação de estações de carregamento normal e rápido para minimizar o tempo total de viagem [56].

As conclusões indicam que o algoritmo forneceu resultados satisfatórios, embora apresente necessidade de melhoria em aspetos relacionados com a previsão do tempo de viagem e a estimativa do consumo de energia [56].

2.3.2 EnergAIze

O *EnergAIze* é um *framework* cujo objetivo passa pela otimização e gestão da flexibilidade energética em comunidades de energia [53].

É baseado em algoritmos de *reinforcement learning* que, tendo como parâmetro de entrada o estado do ambiente da comunidade de energia, representado por um leque vasto de informações relativas a observações dos vários dados apresentados na figura 2.4, toma decisões a nível do abastecimento energético, podendo decidir, por exemplo, numa hora de menor produção solar, utilizar a energia de um veículo elétrico presente na comunidade para abastecer uma habitação.

Figura 2.4: Arquitetura do *Framework EnergAIze* [53]

Este projeto permite compreender como os diferentes dados de diferentes origens, incluindo de veículos elétricos, impactam na decisão da flexibilidade de uma comunidade de energia.

2.4 Tecnologias Existentes

Esta secção descreve as várias tecnologias existentes passíveis de serem utilizadas no desenvolvimento do sistema.

2.4.1 Padrões Arquiteturais

Os padrões arquiteturais representam um conjunto de princípios que explicam e descrevem como os diversos subsistemas e os diferentes componentes de um *software* interagem e comunicam entre si [54].

De seguida encontram-se descritos os dois principais padrões arquiteturais utilizados no desenvolvimento de *software*.

2.4.1.1 Arquitetura em Camadas

O padrão arquitetural em camadas é o padrão mais comum no desenvolvimento de *software*. Este padrão defende que os módulos de componentes que partilham as mesmas funções e objetivos devem ser agrupados numa mesma camada horizontal, sendo que cada camada desempenha um papel único no sistema [20]. Na figura 2.5 estão representadas as quatro camadas deste padrão, bem como a direção das dependências entre estas.

Figura 2.5: Padrão Arquitetural em Camadas [21]

Este padrão apresenta vantagens a nível de implementação, dado que é simples de aplicar em sistemas de *software*. A garantia oferecida de que cada camada tem a sua própria responsabilidade, garantindo uma clara separação de responsabilidades, é também

uma vantagem deste modelo [21]. No entanto, a não adoção do princípio de inversão de dependências do modelo de desenho *SOLID* [41], faz com que um sistema que adote este padrão se torne pouco adaptável a mudanças de componentes [21].

Dada a simplicidade de implementação deste padrão, este será adotado na implementação do módulo de visualização do sistema (*Front-End*), módulo esse também simples.

2.4.1.2 Arquitetura em Camadas Concêntricas (*Onion*)

O padrão arquitetural em camadas concêntricas, também conhecido como *Onion*, vem resolver a principal desvantagem do padrão anterior, acrescentando o princípio de inversão de dependências para que o sistema possa ser facilmente escalável e adaptável [27]. A figura 2.6 representa a organização das camadas do padrão *Onion*.

Figura 2.6: Padrão Arquitetural em Camadas Concêntricas (*Onion*) [27]

Este padrão apresenta como vantagem a flexibilidade, portabilidade e manutenibilidade concedidas aos sistemas que o adotam, exibindo como única desvantagem a dificuldade acrescida na sua implementação [27]. Dadas as vantagens apresentadas, este modelo será utilizado na implementação do módulo de planejamento do sistema (*Back-End*).

2.4.2 Representações Arquiteturais

A representação arquitetural de um sistema, através de diagramas formais significativos, é fundamental para a sua compreensão quer pela equipa de desenvolvimento, quer por

todas as restantes partes interessadas no *software* [24]. De seguida são apresentados alguns modelos de representação arquitetural bastante utilizados em engenharia de *software*.

2.4.2.1 Modelo 4+1

Este modelo é utilizado para descrever um sistema utilizando cinco vistas distintas, sendo estas: vista lógica, que descreve os componentes do sistema; vista de implementação, que descreve a organização do *software* no seu ambiente de desenvolvimento; vista física, que mapeia os diferentes componentes no seu respetivo *hardware*; vista de processos, que descreve o comportamento do sistema em execução; e vista de cenários, que apresenta as funcionalidades do sistema do ponto de vista do utilizador [2].

2.4.2.2 Modelo C4

O modelo C4 propõe descrever o sistema utilizando diferentes níveis de detalhe: este modelo pressupõe a utilização de quatro níveis, sendo que à medida que avançamos de nível, o detalhe da representação do sistema aumenta [7]. A figura 2.7 apresenta os quatros níveis deste modelo e respetiva relação entre eles.

Figura 2.7: Os Quatro Níveis do Modelo C4 [7]

2.4.2.3 Combinação dos Modelos 4+1 e C4

Os dois modelos apresentados anteriormente podem ser combinados entre eles de maneira a aumentar o grau de detalhe e qualidade da representação arquitetural do sistema. Assim, para cada nível do modelo C4, são aplicadas as várias vistas do modelo 4+1, resultando dessa combinação os diagramas representados na figura 2.8.

Figura 2.8: Diagramas Resultantes da Combinação dos Modelos 4+1 e C4 [52]

Dado o grande nível de detalhe apresentado pela combinação destes modelos, esta será aplicada na descrição do sistema a ser desenvolvido.

2.4.3 Tecnologias para *Back-End*

Esta secção apresenta duas ferramentas amplamente utilizadas na implementação de sistemas do lado do servidor (*Back-End*): *.NET Core* e *Spring Boot*.

2.4.3.1 *.NET Core*

O *.NET Core* é um *framework* desenvolvido pela *Microsoft*, utilizado essencialmente no desenvolvimento de aplicações móveis, *Web* e microsserviços [22]. É uma ferramenta desenhada para implementar sistemas modulares, leves, rápidos e multi-plataforma [22].

2.4.3.2 *Spring Boot*

O *Spring Boot* é um *framework* bastante utilizado na implementação de aplicações *Java*, nomeadamente aplicações *Web* e microsserviços, oferecendo diversas funcionalidades que permitem um rápido desenvolvimento desse tipo de aplicações [25].

Uma das funcionalidades oferecidas pelo *Spring Boot* é o recurso de injeção de dependências [25], permitindo que as aplicações desenvolvidas com esta ferramenta consigam adotar o padrão *Onion* de forma simples, contornando essa desvantagem apresentada por esse padrão. Por esta razão, o *Spring Boot* será utilizado na implementação do módulo de planeamento (*Back-End*) do sistema.

2.4.4 Tecnologias para *Front-End*

Esta seção descreve duas tecnologias frequentemente utilizadas para a implementação de interfaces gráficas *Web*: são estas o *Angular* e *React*.

2.4.4.1 *Angular*

O *Angular* é uma ferramenta desenvolvida pela *Google* que permite a criação de aplicações *Web* de página única (SPA, *Single Page Applications*) utilizando a linguagem *TypeScript*. Este *framework* utiliza uma abordagem orientada a componentes, que confere às aplicações com ele desenvolvidas um elevado grau de manutenibilidade e robustez [5].

2.4.4.2 *React*

O *React* é também ele uma ferramenta que permite a criação de aplicações *Web* de página única utilizando a linguagem *TypeScript*. À semelhança do *Angular*, esta ferramenta é igualmente orientada a componentes, permitindo criar aplicações manuteníveis e robustas [48]. Por ser amplamente utilizada na criação de aplicações *Web*, o *React* oferece um elevado leque de bibliotecas, frequentemente atualizadas, para diversas finalidades [48]. Por esta razão, este *framework* foi escolhido para a implementação do módulo de visualização (*Front-End*) do sistema.

Análise e Desenho da Solução

Este capítulo foca-se no processo de análise e desenho da solução. Começa por identificar os vários requisitos do sistema, passando depois pela descrição do processo de modelação do domínio do problema, terminando com uma apresentação detalhada dos vários diagramas resultantes do desenho da solução.

3.1 Engenharia de Requisitos

A Engenharia de Requisitos é um conjunto de atividades inseridas no processo de desenvolvimento de uma solução de *software*, que consiste na descoberta da finalidade para a qual essa solução se destina [61]. Este processo inclui a identificação, análise e especificação de um conjunto de requisitos especificados pelo cliente, requisitos esses que se encontram descritos nas secções a seguir.

3.1.1 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais de um sistema descrevem as funcionalidades, comportamentos e operações específicas que os utilizadores devem conseguir realizar através do mesmo [58].

Para este projeto, foram identificados os seguintes Requisitos Funcionais (RF):

- RF1. O sistema deve ser capaz de planear rotas para veículos elétricos, apresentando quais as melhores paragens para carregamento ao longo do trajeto;
- RF2. O sistema, aquando do planeamento de rotas, deve otimizar as paragens e o trajeto tendo em conta parâmetros definidos pelo utilizador, como custo, tempo de carregamento, entre outros.

- RF3. O sistema deve permitir a recepção de ofertas de carregamento a comunidades de energia, por forma a reduzir o desequilíbrio energético na rede e reduzir custos de carregamento.

3.1.2 Requisitos Não Funcionais

Enquanto que os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades de um sistema, os requisitos não funcionais focam-se em como é que esse sistema irá funcionar, especificando restrições a nível de qualidade e desempenho. Por essa razão, estes requisitos influenciam as decisões arquiteturais do projeto, impactando ainda na escolha de tecnologias e ferramentas a serem utilizadas na etapa de implementação da solução [36].

Os Requisitos Não Funcionais (RNF) identificados regem-se pelo modelo FURPS+ [47], um padrão de classificação qualitativa das características de um sistema organizadas através das seguintes temáticas: *Functionality* (Funcionalidade), *Usability* (Usabilidade), *Reliability* (Confiabilidade), *Performance* (Desempenho) e *Supportability* (Suportabilidade).

Funcionalidade

- (Especificados na secção Requisitos Funcionais.)

Usabilidade

- RNF1. A solução desenvolvida deve possuir uma interface do utilizador apelativa, intuitiva e de fácil utilização, de maneira a tornar a experiência de utilização o mais satisfatória possível;
- RNF2. O sistema deve possuir documentação adequada para uma correta utilização do mesmo.

Confiabilidade

- RNF3. O sistema deve ser capaz de suportar falhas em serviços externos de que ele dependa, sem comprometer a integridade do mesmo.

Desempenho

- RNF4. O sistema deve efetuar o cálculo de rotas num tempo considerado aceitável do ponto de vista do utilizador, garantindo tempos de resposta adequados tendo em conta a rota a ser computada;
- RNF5. O sistema deve garantir a sua utilização por vários utilizadores em simultâneo, sem que este tenha perdas de desempenho significativas.

Suportabilidade

- RNF6. A solução deve assegurar que a manutenção e escalabilidade do sistema possa ser feita de forma simplificada;
- RNF7. O sistema deve ser compatível com vários sistemas operativos, garantindo quer a máxima compatibilidade com servidores (para o *Back-End*), quer com navegadores de internet (referente ao *Front-End*).

3.2 Domínio do Problema

Depois de reunidos os requisitos do sistema, seguimos para a análise do domínio do problema. Esta etapa resume-se à compreensão da área em que o projeto está inserido, sendo especialmente relevante para uma melhor tomada de decisões nos próximos processos de engenharia [12].

Para melhor responder ao problema em questão, é proposto o seguinte modelo de domínio, caracterizado na figura 3.1.

Figura 3.1: Modelo de Domínio

Abaixo estão descritas as entidades representadas no modelo de domínio proposto.

Plan: Representa um plano gerado pelo sistema, que serve um dado pedido (*Request*) efetuado por um utilizador. Contém uma coleção de rotas (*Route*), representando várias alternativas de rotas válidas para o mesmo pedido.

Request: Caracteriza um pedido efetuado pelo utilizador para o cálculo de um dado plano, entre os pontos de origem e destino especificados, para um dado modelo de veículo elétrico (*EV Model*).

Route: Representa uma rota possível para um dado plano, que satisfaz as condições impostas pelo respetivo pedido. A rota contém informações relativas ao trajeto a ser realizado pelo veículo, como distância e duração, consumo energético médio, bem como um conjunto de paragens para carregamento, representadas pela lista de carregadores (*Charger*).

Charger: Representa um carregador para veículos elétricos. É caracterizado pela seu nome, localização e operador, contendo ainda dados acerca dos respetivos custos de carregamento (*Price Profile*), assim como informação sobre as portas de conexão (*Connector*) e ofertas de carregamento (*Flex Offer*) que oferece, e informações sobre pontos de interesse próximos (*Point of Interest*).

Price Profile: Caracteriza um perfil de preços para um carregador, contendo informações de custos para intervalos de hora a hora.

Connector: Representa uma porta de conexão de um carregador, especificando, entre outros, a sua potência máxima de carregamento. É ainda caracterizado por um tipo, *Connector Type*.

Connector Type: Representa um tipo de conetor. É utilizado para garantir compatibilidades entre os carregadores e os veículos elétricos. Dos vários tipos existentes, destacam-se os representados na figura 3.2, por serem os mais comuns [46].

Figura 3.2: Principais Tipos de Conectores utilizados em Veículos Elétricos [46]

A seguir está representada uma breve descrição de cada tipo.

- *Type 1*: tipo de conexão que utiliza corrente alternada (AC), permitindo potências de carregamento de até 7.4 kW [46];
- *Type 2*: utiliza também corrente alternada (AC), mas suporta potências de carregamento superiores, que podem chegar até aos 43 kW [46];
- *CHAdeMO*: tipo de conexão que suporta carregamentos rápidos, utilizando corrente contínua (DC), com potências de carregamento de até 100 kW [46];
- *CCS*: este tipo é uma extensão do conector *Type 2*, suportando carregamentos rápidos através de corrente contínua (DC), com potência máxima de 350 kW [46];

Point of Interest: Representa um ponto de interesse (p.ex., restaurante ou parque infantil). No futuro, poderá ser critério de escolha para encontrar a melhor paragem para carregamento.

CO₂ Emissions Profile: Expressa as emissões de dióxido de carbono de um dado carregador. No futuro, poderá também ser critério de escolha para encontrar a melhor paragem para carregamento.

Flex Offer: Representa uma oferta de carregamento referente a um carregador da rede elétrica inteligente. É caracterizada pelo tempo de início e fim da oferta, total máximo de energia disponibilizada e respetivo preço.

EV Model: Representa um modelo de veículo elétrico. É caracterizado pela marca, modelo e peso, contendo ainda informação relativa à capacidade da bateria e curva de consumo (*Consumption Curve*). Contém ainda uma coleção de tipos de conectores compatíveis com o veículo.

Consumption Curve: Caracteriza o perfil de consumo de um modelo de veículo elétrico, representando, para uma dada coleção de velocidades, o respetivo consumo energético.

3.3 Desenho da Solução

A presente secção descreve todo o processo de desenho da solução, utilizado para transformar os requisitos identificados nas duas secções anteriores em conceitos concretos e específicos de engenharia de *software* [39].

Serão apresentados os vários diagramas resultantes da aplicação da combinação do modelo C4 com o modelo 4+1, já explicados na secção 2.4.2.

3.3.1 Nível 1

Este nível apresenta uma vista de alto nível do sistema, estando representada a vista lógica do mesmo, assim como os seus casos de uso através da vista de cenários.

3.3.1.1 Vista Lógica

A figura 3.3 representa a vista lógica do sistema, apresentando uma visão geral da interação do sistema com o ambiente externo.

Figura 3.3: Vista Lógica de Nível 1

Os componentes representados nesta vista estão descritos a seguir.

- *Route Planner System*: representa o sistema desenvolvido, onde os dados são processados para o cálculo das rotas. O sistema consome quatro serviços externos, expondo uma interface para o exterior;
- *User UI*: fornece uma interface gráfica do utilizador para interação com o sistema;

- *Chargers API*: interface para obtenção de dados sobre carregadores de veículos elétricos num dado espaço geográfico;
- *Routing API*: interface por onde o sistema obtém o caminho mais rápido entre um dado ponto de origem e um ponto de destino;
- *Smart Grid API*: interface utilizada para comunicação com a rede energética inteligente, permitindo a troca de ofertas de carregamento entre o sistema e a rede;
- *Energy Prices API*: interface para obtenção de preços de energia num dado período de tempo.

3.3.1.2 Vista de Cenários

Tendo em conta os requisitos funcionais identificados na secção 3.1.1, foi elaborado o diagrama de casos de uso do sistema retratado na figura 3.4.

Figura 3.4: Diagrama de Casos de Uso do Sistema

3.3.2 Nível 2

O segundo nível do modelo C4 decompõe o nível anterior, apresentando os diferentes componentes internos que compõem o sistema. É apresentada a vista lógica e a vista de implementação, incluindo um diagrama de mapeamento entre estas duas vistas, assim como as vistas de processos para cada caso de uso apresentado na vista de cenários do nível anterior.

3.3.2.1 Vista Lógica

A vista lógica apresentada na figura 3.5 amplia o detalhe apresentado na mesma vista do nível anterior, detalhando os diferentes componentes que integram o sistema.

Figura 3.5: Vista Lógica de Nível 2

Os componentes do sistema encontram-se descritos a seguir.

- *Planner*: componente cuja responsabilidade recai em efetuar todos os passos necessários para o cálculo das rotas. Para isso, consome quatro serviços externos, já descritos na secção 3.3.1.1;
- *UI*: componente responsável pela implementação da interface gráfica do utilizador, expondo essa interface para o exterior.

3.3.2.2 Vista de Implementação

A vista de implementação, retratada na figura 3.6, descreve os *packages* do sistema e respectivas dependências.

Figura 3.6: Vista de Implementação de Nível 2

De maneira a compreender a relação entre as vistas lógicas e de implementação, no anexo A está representada o mapeamento entre essas duas vistas.

3.3.2.3 Vista de Processos

A vista de processos de nível dois permite compreender com mais detalhe o processo de cada caso de uso do sistema.

UC1. Obter uma plano de viagem otimizado para um dado veículo elétrico, onde são indicadas as melhores paragens para carregamento

Tabela 3.1: Descrição do Caso de Uso UC1

Descrição	O utilizador deseja obter um plano para uma viagem efetuada num dado modelo de veículo elétrico, entre um ponto de origem e um ponto de destino, segundo preferências por ele definidas, obtendo informação sobre as melhores paragens de carregamento
Ator(es)	Utilizador não autenticado/anónimo
Dados Necessários	<ul style="list-style-type: none"> • Locais de origem e de destino; • Data e hora de partida; • Modelo do veículo elétrico; • Nível da bateria no ponto de origem; • Nível mínimo da bateria no ponto de destino; • Preferências de rota (uma das seguintes opções: mais rápida; mais barata)
CrITÉrios de Aceitação	<ul style="list-style-type: none"> • Os pontos de origem e destino são locais válidos.
Resultados Esperados	O sistema apresenta ao utilizador o plano solicitado
Resultados Alternativos	O sistema informa o utilizador dos erros detetados (p.ex., ponto de origem ou destino não encontrados ou indisponibilidade de um serviço externo)

Na figura 3.7 está representado o diagrama de vista de processos para o presente caso de uso, que apresenta as interações do utilizador com o sistema, bem como as interações entre os próprios componentes do sistema.

Figura 3.7: Vista de Processos de Nível 2 do Caso de Uso UC1

No diagrama anterior é possível constatar que existe interação entre o componente responsável pela interface do utilizador, *User UI*, e o componente encarregue de computar os planos, *Planner*.

Como visível na vista lógica deste nível (figura 3.5), o componente *Planner* expõe uma API, *Planner API*, que segue o padrão arquitetural REpresentational State Transfer (REST), em que, para este caso de uso, é utilizado o método POST no *endpoint* */plan*. A solicitação para este *endpoint* deve conter, no corpo do pedido, os dados necessários para o processamento deste caso de uso (descritos na tabela 3.1), seguindo o formato de dados JSON indicado no fragmento 3.1.

```
1 {
2   // Os campos de origem e destino podem ser especificados
3   // utilizando a descricao ou as coordenadas dos locais
4
5   "originAddress": "",
6   // ou
7   "originCoordinates": {
8     latitude: 0,
9     longitude: 0
10  },
11
12  "destinationAddress": "",
13  // ou
14  "destinationCoordinates": {
15    latitude: 0,
16    longitude: 0
17  },
18
19  "departureTime": "",
20  "initialBatteryPercentage": 0,
21  "minimumBatteryPercentageAtDestination": 0,
22  "evModel": {
23    "brand": "",
24    "model": "",
25    "weight": 0,
26    "batteryCapacity": 0,
27    "connectorTypes": [
28      "",
29    ],
30    "consumptionCurve": {
31      0: 0,
32    },
33    "auxiliaryConsumption": 0
34  },
35  "preference": ""
36 }
```

Fragmento de Código 3.1: Estrutura dos Dados Necessários ao Pedido no *Endpoint /plan*

Os campos e respectivas restrições encontram-se descritos de seguida. Por razões de simplificação, os campos que dispensam descrição e definição de restrições, sendo estas inferidas através do próprio nome, foram suprimidos da lista.

- *originAddress* / *destinationAddress*: nome/morada dos pontos de origem e destino.

Pode ser fornecida um nome de um local (p.ex., "ISEP"), ou uma morada (p.ex., "Rua de São Tomé, Porto"). Este campo é obrigatório, a não ser que o campo destinado às coordenadas do respetivo ponto esteja preenchido (*originCoordinates* / *destinationCoordinates*, respetivamente);

- *originCoordinates* / *destinationCoordinates*: coordenadas dos pontos de origem e destino. Deve ser especificada a latitude e a longitude através de um número decimal (p.ex., 41.1779 e -8.6078). Este campo é obrigatório, a não ser que o campo destinado ao nome do respetivo ponto esteja preenchido (*originAddress* / *destinationAddress*, respetivamente);
- *initialBatteryPercentage*: percentagem de bateria inicial com que o veículo elétrico irá iniciar a viagem. A percentagem, expressa num número inteiro entre 0 e 1, é relativa à capacidade da bateria especificada no respetivo campo do modelo *evModel*;
- *departureTime*: data e hora de partida, especificada através do formato ISO 8601 (p.ex., "2024-01-01T14:00:00Z") [19];
- *minimumBatteryPercentageAtDestination*: percentagem de bateria mínima com que o veículo elétrico deverá chegar ao destino. A percentagem, expressa num número inteiro entre 0 e 1, é relativa à capacidade da bateria especificada no respetivo campo do modelo *evModel*;
- *evModel*: campo que contém as seguintes especificações referentes a um dado modelo de veículo elétrico:
 - *weight*: peso do veículo, expresso em quilogramas;
 - *batteryCapacity*: capacidade total utilizável da bateria, expressa em watt-hora.
 - *connectorTypes*: tipos de conetores de carregadores cuja compatibilidade com o modelo do veículo é assegurada. Pode assumir um conjunto pré-definido de valores, sendo exemplo os valores "CCS_TYPE_2" e "CHADEMO";
 - *consumptionCurve*: curva de consumo do veículo. Especifica, para um dado conjunto de velocidades, expressas em quilómetro por hora, o respetivo consumo energético, expresso em watt-hora;
 - *auxiliaryConsumption*: valor da potência contínua gasta pelos sistemas auxiliares do veículo (p.ex., ar-condicionado, sistema de multimédia), expresso em watt.

- *preference*: define a preferência para o cálculo do plano, assumindo um de dois valores válidos: "fastest", "cheapest".

Depois de processados os dados enviados para o componente *Planner* e de ser computado o plano solicitado, a *Planner API* retorna a informação solicitada seguindo o formato de dados JSON representado no fragmento 3.2.

```
1 {
2   "routes": [
3     "origin": {
4       "address": "",
5       "coordinates": {
6         "latitude": 0,
7         "longitude": 0
8       }
9     },
10    "destination": // 0 mesmo formato que o campo "origin"
11    "departureTime": "",
12    "estimatedArrivalTime": "",
13    "description": "",
14    "distance": 0,
15    "duration": 0,
16    "durationString": "",
17    "consumedEnergy": 0,
18    "averageConsumption": 0,
19    "batteryPercentageAtDestination": 0,
20    "coordinates": [
21      {
22        // 0 mesmo que o campo "origin.coordinates"
23      },
24    ],
25    "steps": [
26      {
27        "start": {
28          // 0 mesmo que o campo "origin.coordinates"
29        },
30        "end": {
31          // 0 mesmo que o campo "origin.coordinates"
32        },
33        "distance": 0,
34        "duration": 0,
35        "instruction": {
36          "maneuver": "",
37          "description": ""
```

```
38     }
39   },
40 ],
41 "chargers": [
42   {
43     "name": "",
44     "id": "",
45     "location": // 0 mesmo formato que o campo "origin"
46     "connectors": [
47       {
48         "type": "",
49         "level": "",
50         "maxPower": ""
51       },
52     ],
53     "operator": "",
54     "costPerWh": 0,
55     "chargingCost": 0,
56     "chargingTime": 0
57   },
58 ],
59 "totalChargingCost": 0,
60 "totalChargingTime": 0
61 ],
62 }
```

Fragmento de Código 3.2: Estrutura dos Dados da Resposta a um Pedido no *Endpoint /plan*

Os campos e respectivas descrições encontram-se descritos de seguida. Por razões de simplificação, os campos que dispensam descrição, sendo esta inferida através do próprio nome, foram suprimidos da lista.

- *routes*: objeto que contém as várias rotas incluídas no plano;
- *origin / destination*: morada e respetivas coordenadas dos pontos de origem e destino;
- *departureTime*: data e hora de partida, especificada através do formato ISO 8601 (p.ex., "2024-01-01T14:00:00Z") [19];
- *estimatedArrivalTime*: data e hora de chegada estimada, especificada através do formato ISO 8601 [19];
- *description*: pequena descrição sobre a rota (p.ex., "Via A28 e VCI");

- *distance*: distância total da rota, expressa em metros;
- *duration*: duração total da rota, incluindo tempos necessários para os carregamentos, expressa em segundos;
- *durationString*: descrição textual da duração anterior (p.ex., "3 horas 29 min");
- *consumedEnergy*: quantidade total de energia consumida na rota pelo veículo elétrico, expressa em watt-hora;
- *averageConsumption*: consumo médio da rota, expressa em watt-hora por quilômetro;
- *batteryPercentageAtDestination*: valor numérico decimal entre 0 e 1 que indica a percentagem de bateria aquando da chegada ao destino;
- *coordinates*: conjunto de coordenadas que compõem a rota. A precisão deste campo (i.e., quantidade de coordenadas por unidade de distância) depende do serviço externo de *Routing* utilizado;
- *steps*: informação sobre as várias etapas da rota. A definição concreta de etapa varia consoante o serviço de *Routing* utilizado. No entanto, regra geral, estes serviços consideram uma etapa um pedaço da rota em que no decorrer do mesmo não seja necessário fazer qualquer manobra (p.ex., uma etapa tanto pode representar o percorrer da Rua de São Tomé completa, ou o percorrer da total extensão da A1); A etapa contém ainda informação sobre a manobra a ser realizada no fim da mesma (p.ex., "Virar à direita" ou "O seu destino encontra-se à esquerda");
- *chargers*: conjunto de carregadores para veículos elétricos utilizados durante a rota, representando cada um uma paragem para carregamento. Cada carregador contém a seguinte informação sobre o próprio:
 - *connectors*: informação sobre conexões que o carregador disponibiliza, como o tipo (representados na figura 3.2) e potência máxima de carregamento;
 - *operator*: nome do operador responsável pelo carregador;
 - *costPerWh*: custo, em euros, por watt-hora disponibilizado pelo carregador;
 - *chargingCost*: custo total, em euros, referente àquela paragem de carregamento;
 - *chargingTime*: tempo total de carregamento, em segundos.
- *totalChargingCost*: custo total de todas as paragens de carregamento, expresso em euros;

- *totalChargingTime*: tempo total de carregamento em todas as paragens de carregamento, expresso em segundos.

UC1a. Confirmar a utilização de um carregador sugerido numa rota, de maneira a ser aceite a oferta de carregamento da rede

Tabela 3.2: Descrição do Caso de Uso UC1a

Descrição	O utilizador confirma a utilização de um carregador sugerido numa dada rota, de maneira a ser aceite a oferta de carregamento da comunidade de energia referente ao carregador
Ator(es)	Utilizador não autenticado/anónimo
Dados Necessários	<ul style="list-style-type: none"> • Seleção do carregador a que se refere a oferta de carregamento.
Critérios de Aceitação	<ul style="list-style-type: none"> • O caso de uso apenas pode ser executado após o processamento do caso de uso anterior (UC1); • Apenas podem ser aceites ofertas de carregamento se a rota seleccionada contiver carregadores presentes em comunidades de energia.
Resultados Esperados	O sistema apresenta ao utilizador uma mensagem de confirmação do sucesso da operação
Resultados Alternativos	O sistema informa o utilizador dos erros detetados (p.ex., indisponibilidade do serviço externo responsável pela interação com a rede energética)

Na figura 3.8 está representado o diagrama de vista de processos para o presente caso de uso, que apresenta as interações do utilizador com o sistema, bem como as interações entre os próprios componentes do sistema.

Figura 3.8: Vista de Processos de Nível 2 do Caso de Uso UC1a

Como visível na vista lógica deste nível (figura 3.5), o componente *Planner* expõe uma API REST em que, para este caso de uso, é utilizado o método POST no *endpoint* */offer*. A solicitação para este *endpoint* deve conter, no corpo do pedido, os dados necessários para o processamento deste caso de uso (descritos na tabela 3.2), seguindo o formato de dados indicado no fragmento 3.3.

```
1 {
2   "chargerId": 0,
3   "startTime": "",
4   "endTime": "",
5   "energyConsumption": 0
6 }
```

Fragmento de Código 3.3: Formato dos Dados Necessários ao Pedido no *Endpoint /offer*

Cada campo e respectivas restrições encontram-se descritos de seguida.

- *chargerId*: identificador único do carregador de onde será aceite a oferta de carregamento;
- *startTime*: data e hora de início da utilização de energia fornecida pela oferta de carregamento, especificada através do formato ISO 8601 [19];
- *endTime*: data e hora de fim da utilização de energia fornecida pela oferta de carregamento, especificada através do formato ISO 8601 [19];
- *energyConsumption*: total de energia a ser consumida da oferta de carregamento.

3.3.3 Nível 3

Este nível do modelo C4 progride no grau de detalhe da representação do sistema, apresentando com pormenor o que integra cada componente do sistema, componentes estes descritos no nível anterior.

São novamente apresentadas as vistas lógica e de implementação, incluindo um diagrama de mapeamento entre estas duas vistas, assim como as vistas de processos para cada caso de uso do sistema.

3.3.3.1 Vista Lógica

Tendo em conta os requisitos não-funcionais apresentados na secção 3.1.2, foi decidido implementar o padrão de arquitetura *Onion*, já apresentado na secção 2.4.1.2. A adoção deste padrão permite que a manutenção e escalabilidade do sistema seja feita de forma simplificada, cumprindo assim com o solicitado no Requisito Não Funcional RNF6.

3.3.3.2 Vista de Implementação

A figura 3.10, onde se encontra representada a vista de implementação de nível três para o componente *Planner*, permite compreender com mais detalhe como foi realizada a implementação dos componentes do sistema.

Figura 3.10: Vista de Implementação de Nível 3 do componente *Planner*

De maneira a compreender a relação entre as vistas lógicas e de implementação, no anexo B está representada o mapeamento entre essas duas vistas.

3.3.3.3 Vista de Processos

A vista de processos de nível três permite compreender com bastante detalhe os processos necessários para a satisfação de cada caso de uso do sistema.

UC1. Obter uma plano de viagem otimizado para um dado veículo elétrico, onde são indicadas as melhores paragens para carregamento

Na figura 3.11 está representado o diagrama de vista de processos para o presente caso de uso, que apresenta as interações entre os vários componentes do próprio sistema.

Figura 3.11: Vista de Processos de Nível 3 do Caso de Uso UC1

Através da análise da figura anterior é possível perceber que o processamento princi-

pal deste caso de uso é realizado no componente *Plan Service*, pertencente à camada de *Application Business Layer* representada na figura 3.9. Esse processamento consiste nas seguintes etapas:

- 1. São obtidas, através do *Routing Adapter*, as rotas mais rápidas entre o ponto de origem e destino;
- 2. Para cada rota, são efetuados os seguintes passos:
 - 2.1. Para evitar computações desnecessárias, é calculado o SoC do veículo no destino. Se este for menor que o SoC mínimo no destino especificado no pedido, o algoritmo segue para o próximo passo. Caso contrário, as rotas encontradas são imediatamente retornadas, dado que não existe necessidade de procura por paragens de carregamento;
 - 2.2. Para cada etapa da rota, são efetuados os seguintes passos:
 - * 2.2.1. É verificada se, nesta etapa, é necessária uma paragem para carregamento: esta é necessária apenas se a energia requerida para chegar ao destino desde esta etapa for superior ao SoC atual do veículo. Se for precisa uma paragem, o algoritmo segue para o próximo passo (2.2.2). Caso contrário, o processamento desta etapa termina, prosseguindo para o processamento da etapa seguinte.
 - * 2.2.2. É efetuada uma procura pelos carregadores próximos a esta etapa, através do componente *Chargers Service*. Esta procura inclui a obtenção dos carregadores "normais" e respetivo preço de energia, bem como dos carregadores pertencentes a comunidades de energia;
 - * 2.2.3. Finalmente, é selecionado o melhor carregador de todos os encontrados no passo anterior, segundo a preferência do utilizador: se a preferência for pela rota mais rápida, será selecionado o carregador cuja potência compatível com o veículo elétrico seja a superior; se a preferência for pela rota mais barata, será selecionado o carregador com o menor custo total de carregamento.
- 3. As rotas, contendo (ou não) informações sobre as paragens de carregamento encontradas, são retornadas.

UC1a. Confirmar a utilização de um carregador sugerido numa rota, de maneira a ser aceite a oferta de carregamento da rede

Na figura 3.12 está representado o diagrama de vista de processos para o presente caso de uso, que apresenta as interações entre os vários componentes do próprio sistema.

Figura 3.12: Vista de Processos de Nível 2 do Caso de Uso UC1a

Para este caso de uso, o pedido de aceitação da oferta de carregamento é enviado desde o *Offer Service* até ao *Smart Grid Adapter*, pertencente à camada *Interface Adapters Layer* representada na figura 3.9. É nesse componente que a oferta é aceite, sendo o *Adapter* responsável pela comunicação com o serviço externo respetivo. Como a interação com a rede elétrica inteligente será efetuada de forma simulada, não é expectável que o *Adapter* efetue qualquer operação. No futuro, para que esta comunicação seja feita com um serviço externo real, basta apenas trocar a instância do *Smart Grid Adapter* para o *Adapter* desejado.

Implementação e Avaliação da Solução

Este capítulo apresenta todas as etapas referentes à implementação e avaliação da solução. Começa por descrever as tecnologias e serviços externos utilizados, seguindo depois para a descrição do desenvolvimento do *walking skeleton*. De seguida, é descrito o processo de implementação da solução final, terminando com a exposição dos testes efetuados para a avaliação da solução desenvolvida.

4.1 Tecnologias e Serviços Externos Utilizados

Depois de analisadas as principais tecnologias passíveis de serem utilizadas na implementação da solução, descritas na secção 2.4, foram utilizadas as ferramentas descritas nas próximas subsecções.

4.1.1 Tecnologias e Ferramentas

Para a implementação do *Back-End* da solução final foi utilizada a linguagem *Java* com o suporte do *framework Spring Boot*. A escolha da linguagem *Java* é justificada por esta ser uma linguagem de programação portátil, independente da máquina, o que significa que o mesmo código fonte pode ser executado em qualquer computador (desde que este possua uma Java Virtual Machine (JVM)), evitando assim recompilações desnecessárias [45]. A elevada segurança e robustez apresentada pelo *Java* foram também fatores decisivos para esta escolha. Já a utilização do *framework Spring Boot* justifica-se por este ser uma ferramenta que permite criar serviços *Web* de maneira extremamente simples, reduzindo de forma significativa o esforço necessário à criação deste tipo de serviços [26].

No que toca ao desenvolvimento do *Front-End*, serviço que oferece a interface gráfica do utilizador do sistema, foi escolhido o *framework React*. Esta ferramenta permite criar aplicações *Web* em *JavaScript* de forma rápida, oferecendo ainda diversas bibliotecas que permitem acelerar mais ainda o processo de desenvolvimento [3]. Uma dessas bibliotecas é o *NextUI*, uma ferramenta que oferece diversos componentes gráficos de fácil configuração (p.ex., caixas de texto ou caixas de seleção) que podem ser integrados de forma simples em aplicações *React*, poupando assim tempo no processo de estilização do sistema [18]. Por esse motivo, esta ferramenta foi também utilizada na implementação da solução.

Já para o desenvolvimento do *walking skeleton* foi utilizada a linguagem *Python*, tendo sido escolhida essencialmente pela sua simplicidade de utilização e pela grande quantidade de bibliotecas que oferece. Uma das bibliotecas utilizadas foi o *Streamlit*, escolhida por permitir uma fácil e rápida implementação de uma interface gráfica do utilizador [42].

4.1.2 Serviços Externos

Para que o sistema consiga obter todas as informações necessárias ao cálculo das rotas, é essencial a utilização de serviços externos que forneçam essas mesmas informações. Para tal, e como ilustrado na secção 3.3.1.1 através do diagrama de vista lógica de primeiro nível, o sistema possui quatro interfaces para comunicações externas, sendo estas:

- *Chargers API*: interface para obtenção de dados sobre carregadores de veículos elétricos num dado espaço geográfico;
- *Routing API*: interface por onde o sistema obtém o caminho mais rápido entre um dado ponto de origem e um ponto de destino;
- *Smart Grid API*: interface utilizada para comunicação com a rede energética inteligente, permitindo a troca de ofertas de carregamento entre o sistema e a rede;
- *Energy Prices API*: interface para obtenção de preços de energia num dado período de tempo.

Como de momento não se encontra disponível nenhum serviço para comunicação com a rede elétrica inteligente, a interação com um serviço externo, realizada através da interface *Smart Grid API*, foi simulada através de um ficheiro JSON contendo informações sobre carregadores fictícios.

Assim sendo, para cada uma das interfaces de interação com o exterior à exceção da *Smart Grid API*, e depois de analisadas as diferentes opções disponíveis para cada uma, foram escolhidos os serviços descritos de seguida.

- *Open Charge Map* [28]: serviço gratuito de código livre que fornece uma API REST para a obtenção de carregadores elétricos numa dada área geográfica. Por ser possível a adição e edição de dados de carregadores pela comunidade, a base de dados deste serviço é a mais completa existente atualmente;
- *Google Maps Routes API* [15]: API REST oferecida pela *Google* para o cálculo da rota mais rápida entre dois ou mais pontos geográficos. É de utilização gratuita até um limite imposto pela *Google*, limite esse bastante superior à demanda requerida pelo serviço a ser desenvolvido, sendo que não existe previsão de custos associados à utilização desta API. O rigor e a rapidez oferecidas por este serviço foram fatores determinantes para a sua escolha;
- *OMIE Data* [10]: dados fornecidos pela OMIE, operadora do mercado elétrico na Península Ibérica, que permite obter os preços de energia por hora para até, no máximo, ao fim do dia seguinte à solicitação. Os dados são fornecidos através de um ficheiro *CSV* disponível em rede a partir do *website* da OMIE.

4.2 Desenvolvimento do Walking Skeleton

A primeira etapa da implementação da solução consiste no desenvolvimento de um *walking skeleton*, um simples protótipo que permite compreender que principais desafios serão encontrados no desenvolvimento da solução final, e que estratégias devem ser aplicadas para contornar esses obstáculos, permitindo ainda testar e analisar as API de fornecimento de dados descritas na secção anterior e respetivas estruturas.

Assim sendo, para esta etapa foram definidos os seguintes itens a serem explorados, pela ordem apresentada: (i) encontrar a rota mais rápida entre um ponto de origem e um ponto de destino definidos pelo utilizador; (ii) determinar quais os carregadores passíveis de serem utilizados ao longo da rota encontrada, i.e., determinar o conjunto de carregadores que se encontram diretamente acessíveis através da rota obtida no passo anterior.

4.2.1 Procura pela Rota Mais Rápida

Seguindo os passos definidos anteriormente, a implementação começa com a obtenção do caminho mais rápido entre um dado ponto de origem e de destino. Para tal, recorremos à *Google Maps Routes API*, utilizando o *endpoint* dedicado ao cálculo de rotas. O fragmento de código 4.1 ilustra a função utilizada para efetuar a solicitação ao serviço da *Google*.

```
1 def compute_routes(origin: str, destination: str):
2     request_url = "https://routes.googleapis.com/directions/v2:
3     computeRoutes"
4     request_body = { "origin": origin, "destination": destination }
5     request_headers = { "X-Goog-API-Key": "(omitida)" }
6
7     response = requests.post(request_url, json=request_body, headers=
8     request_headers)
9
10    if response.status_code == 200:
11        return response.json()
```

Fragmento de Código 4.1: Solicitação ao Serviço *Google Maps Routes API*

Para esta solicitação, são necessários ao pedido os campos de origem e destino, assim como a chave da API, omitida no fragmento anterior por razões de segurança. Este pedido retorna informações relativamente à rota encontrada, estando os campos mais relevantes representados no fragmento 4.2.

```
1 [
2     "steps": [
3         {
4             "distanceMeters": 0,
5             "staticDuration": 0,
6             "polyline": [
7                 // lista de coordenadas que compoem o step
8             ],
9             "startLocation": // coordenadas iniciais do step
10            "endLocation": // coordenadas finais do step
11        },
12    ],
13    "distanceMeters": 0,
14    "duration": 0,
15    "polyline": [
16        // lista de coordenadas que compoem a rota
17    ]
18 ]
```

Fragmento de Código 4.2: Estrutura dos Dados Retornados pela *Google Maps Routes API*

Ao analisar as informações retornadas pelo pedido, verificamos que, de entre outras informações relevantes, o serviço retorna a lista de coordenadas que compõem a rota, através do campo *polyline*. Esta lista revela-se essencial para o passo seguinte: encontrar os carregadores existentes ao longo da rota.

4.2.2 Pesquisa por Carregadores Acessíveis Através da Rota

Para encontrar os carregadores, começamos por solicitar à API da *Open Charge Map* todos os carregadores contidos no retângulo que agrega todas as coordenadas pertencentes à rota. O fragmento 4.3 ilustra a função utilizada para efetuar esta solicitação.

```
1 def get_ev_chargers(bounding_box_coordinates):
2     request_url = f"https://api.openchargemap.io/v3/poi?boundingbox={({
3     bounding_box_coordinates [0] [0]},{bounding_box_coordinates [0] [1]}},{
4     bounding_box_coordinates [1] [0]},{bounding_box_coordinates [1] [1]})&key={{
5     omitida}}"
6
7     response = requests.get(request_url)
8
9     if response.status_code == 200:
10        return response.json()
```

Fragmento de Código 4.3: Solicitação ao Serviço *Open Charge Map API*

Como referido anteriormente, para esta solicitação é necessária a indicação do retângulo que contém todas as coordenadas pertencentes à rota, representado pelo parâmetro *bounding_box_coordinates*, parâmetro esse que contém as coordenadas dos quatro vértices desse retângulo. O pedido retorna informações relativamente aos carregadores encontrados, estando os campos mais relevantes representados no fragmento 4.4.

```
1 [
2     "AddressInfo": {
3         "Latitude": 0,
4         "Longitude": 0
5     },
6     "OperatorInfo": {
7         "Title": ""
8     },
9     "Connections": [
10        "ConnectionType": "",
11        "PowerKW": ""
12    ]
13 ]
```

Fragmento de Código 4.4: Estrutura dos Dados Retornados pela *Open Charge Map API*

Através desta solicitação é possível encontrar informações relativas à localização, operador e conectores dos carregadores de veículos elétricos.

Tendo agora presente as informações dos carregadores, é necessária a correta filtragem dos mesmos, de maneira a obter somente os carregadores acessíveis diretamente através

da rota, para que sejam encontradas paragens para carregamento sem quaisquer desvios significativos. Uma das estratégias utilizadas para esta filtragem é a remoção de todos os carregadores que se encontrem a mais de uma dada distância da rota, calculando a distância euclidiana entre as coordenadas de um carregador e as coordenadas do ponto da rota mais próximo do mesmo. No entanto, esta estratégia apresenta algumas falhas, na medida em que não remove todos os carregadores inacessíveis: por exemplo, um carregador que esteja localizado numa estação de serviço de uma autoestrada, mas no sentido oposto ao que a rota utiliza, não é removido nesta filtragem. Para resolver este problema, devemos encontrar a distância exata do percurso entre o ponto da rota mais próximo de um dado carregador e o próprio carregador, utilizando novamente o serviço *Google Maps Routes API*. A função descrita no fragmento 4.5 apresenta o algoritmo utilizado para efetuar a filtragem dos carregadores.

```
1 def get_ev_chargers_along_route(route_coordinates, chargers_coordinates,
2     euclidean_threshold=0.002, road_threshold=1000):
3
4     for charger in chargers_coordinates:
5         for route_point in route_coordinates:
6             euc_distance_to_route = euclidean_distance(charger["Longitude"
7 ], charger["Latitude"], route_point["Longitude"], route_point["Latitude"
8 ])
9
10            if euc_distance_to_route <= euclidean_threshold:
11                road_distance_to_route = road_distance(route_point["
12 Longitude"], route_point["Latitude"], charger["Longitude"], charger["
13 Latitude"])
14
15            if road_distance_to_route < road_threshold:
16                chargers_along_route.append(charger)
17                break
18
19     return chargers_along_route
```

Fragmento de Código 4.5: Algoritmo para Filtragem dos Carregadores Acessíveis ao Longo da Rota

Depois da aplicação deste algoritmo, conseguimos obter todos os carregadores acessíveis diretamente através da rota.

4.2.3 Testes e Conclusões

De maneira a compreender os resultados obtidos através do desenvolvimento descrito anteriormente, o protótipo será testado com o caso de uso em que o ponto de origem corresponde ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro e ponto de destino o Aeroporto Humberto Delgado. Na figura 4.1 é possível observar os resultados obtidos, observáveis através da interface gráfica desenvolvida com recurso à ferramenta *Streamlit*.

All 500 chargers fetched in 1.35 seconds. 29.82 seconds to find chargers along the route.

Figura 4.1: Resultados Obtidos Através do *Walking Skeleton*

Pela análise da figura anterior é possível concluir que o algoritmo desenvolvido é eficaz, na medida em que conseguiu filtrar corretamente os carregadores acessíveis através da rota. No entanto, na parte inferior da figura é possível verificar que tal filtragem demorou, no total, 31.17 segundos a ser executada. Este tempo de execução apresenta-se inaceitável, especialmente tendo em conta a reduzida dimensão da rota em análise.

Para concluir, a implementação deste *walking skeleton* permitiu compreender como e de que maneira os serviços externos serão utilizados no desenvolvimento da solução final. Foi também possível concluir que o algoritmo de seleção dos carregadores acessíveis através da rota deve ser otimizado, procurando reduzir drasticamente o tempo de execução do mesmo.

4.3 Implementação da Solução

Esta secção descreve a implementação da solução final, tendo em conta não só as conclusões retiradas através do desenvolvimento do *walking skeleton*, mas também todas as decisões de desenho apresentadas na secção de Análise e Desenho da Solução.

4.3.1 Serviços Externos

Para que o sistema tenha toda a informação necessária ao cálculo do plano requerido pelo utilizador, é necessária a utilização de serviços externos que disponibilizem esses dados. Os serviços externos utilizados na implementação da solução final são os mesmos que os utilizados no desenvolvimento do *walking skeleton*, pelo estes que já se encontram descritos na secção 4.1.2.

De maneira a que a aplicação desenvolvida esteja coerente com a decisão de desenho tomada na secção 3.3.3, em que especifica que o sistema deve seguir o padrão de arquitetura *Onion*, para cada serviço externo utilizado foi criado um *Adapter* na camada *Interface Adapters Layer*, que permite converter (ou adaptar) as estruturas de dados retornadas pelas diferentes API externas no modelo de dados especificados na camada *Application Business Layer*.

No fragmento 4.6 está representado o *Chargers Adapter* desenvolvido para o serviço *Open Charge Map*, responsável pela obtenção dos carregadores existentes num dado espaço geográfico.

```
1 @Component
2 public class OCMChargersAdapter implements IChargersAdapter {
3     @Value("${ocm.api.url}")
4     private String apiUrl;
5
6     @Value("${ocm.api.key}")
7     private String apiKey;
8
9     @Override
10    public List<Charger> getChargersInRadius(Coordinates center, double
11    radius) {
12        String response = new RestTemplate().getForObject(apiUrl, String.
13    class, center.getLatitude(), center.getLongitude(), radius, apiKey);
14
15        JsonNode jsonNode = null;
16        try {
17            jsonNode = new ObjectMapper().readTree(response);
18        } catch (Exception e) {
19            e.printStackTrace();
20        }
21
22        List<Charger> chargers = new ArrayList<>();
23        for (JsonNode rawCharger : jsonNode) {
24            chargers.add(convertCharger(rawCharger));
25        }
26
27        return chargers;
28    }
29 }
```

Fragmento de Código 4.6: *Adapter* para o Serviço *Open Charge Map*

Através da análise ao fragmento anterior é possível verificar que a função *getChargersInRadius* faz um pedido ao endereço da API do serviço, endereço esse obtido através da leitura de um ficheiro de configuração. O *Spring Boot* permite que esta leitura seja feita somente com uma linha de código, através da anotação *@Value* (linha 3 do fragmento 4.6). A mesma estratégia é utilizada na obtenção da chave da API.

Os adaptadores *Routing Adapter* e *Energy Prices Adapter* seguem a mesma estratégia do *Chargers Adapter*, obtendo o endereço das API através do ficheiro de configuração. A exceção recai apenas no *Smart Grid Adapter*, que não comunica com nenhum serviço externo: como referido na secção 4.1.2, não existe, à data da implementação da solução, nenhum serviço que ofereça a interface necessária à aplicação em desenvolvimento. Como tal, foi criado um ficheiro JSON que contém informações fictícias relativas a carregadores

presentes em comunidades de energia simuladas. Este ficheiro pretende reproduzir o resultado de uma API, pelo que o *Smart Grid Adapter*, em vez de fazer um pedido a um endereço *Web*, limita-se a ler o referido ficheiro, sendo que o caminho do mesmo encontra-se especificado no mesmo ficheiro de configuração que os endereços dos restantes serviços externos. No fragmento 4.7 está representado parte do ficheiro criado.

```
1 [
2   {
3     "DataProvider": {
4       "Title": "Smart Grid Mock File"
5     },
6     "OperatorInfo": {
7       "WebsiteURL": "https://www.example.com",
8       "Title": "CE de Pousos, Leiria"
9     },
10    "ID": "SG-0001",
11    "AddressInfo": {
12      "AddressLine1": "[SG] N113 Leiria",
13      "Latitude": 39.7379659517451,
14      "Longitude": -8.772474306312098
15    },
16    "Connections": [
17      {
18        "ConnectionType": {
19          "ID": 2
20        },
21        "PowerKW": 70
22      }
23    ],
24    "FlexOffers": [
25      {
26        "ID": "SG-0001-FO-0001",
27        "PricePerMWh": 0,
28        "StartTime": "2024-01-01T00:00:00.00",
29        "EndTime": "2024-12-31T23:59:59.00",
30        "MaxEnergyConsumption": 20000
31      }
32    ]
33  },
```

Fragmento de Código 4.7: Ficheiro JSON com Carregadores de Comunidades de Energia Fictícias

Através da análise do fragmento anterior é possível verificar que o ficheiro oferece in-

formações não só da localização do carregador, mas também informações sobre ofertas de carregamento disponibilizadas pelos carregadores. Estas ofertas de carregamento simuladas permitem também que o sistema contenha as informações necessárias para a satisfação do caso de uso UC1a, descrito na tabela 3.2.

4.3.2 Cálculo do Plano de Viagem

O processo para o cálculo do plano de viagem, especificado através do caso de uso UC1, foi implementado na camada *Application Business Layer* do padrão *Onion*, interagindo com os *Adapters* descritos na secção anterior de maneira a comunicar com os respetivos serviços externos.

O algoritmo começa com a obtenção da rota mais rápida entre o ponto de origem e o ponto de destino, ambos especificados no parâmetro *request* do tipo *PlanRequestDTO* (a estrutura de dados do pedido já foi especificada no fragmento 3.1), utilizando o *Routing Adapter*. Como este *Adapter* pode retornar mais do que uma rota possível para o mesmo trajeto, as rotas retornadas pelo serviço são armazenadas numa lista. O fragmento 4.8 apresenta a primeira parte do algoritmo.

```

1 @Service
2 @RequiredArgsConstructor
3 public class PlanService implements IPlanService {
4     final IRoutingAdapter routingAdapter;
5     final IChargersService chargersService;
6
7     @Override
8     public Plan computePlan(PlanRequestDTO request) {
9         List<Route> initialRoutes = routingAdapter.getRoutes(request.
10             getOrigin(), request.getDestination(), request.getDepartureTime());
11
12         Plan plan = null;
13         for (Route initialRoute : this.initialRoutes) {
14             Route route = computeRoute(initialRoute);
15             plan = Plan.builder().route(route).build();
16         }
17
18         return plan;
19     }

```

Fragmento de Código 4.8: Parte Inicial do Algoritmo: Obtenção das Rotas Mais Rápidas

De seguida, para cada rota encontrada, é em primeiro lugar calculado o SoC do veículo no ponto de chegada. Este cálculo evita que sejam feitas operações desnecessárias: se o

SoC determinado for maior que o SoC mínimo no destino especificado no pedido (*request*), a rota inicial é imediatamente retornada, sem que seja feita qualquer busca por paragens para carregamento. O fragmento 4.9 apresenta esse cálculo.

```
1 private Route computeRoute(Route initialRoute) {
2     SoC socAtDestination = getSoCAtDestination(initialRoute);
3
4     if (socAtDestination.compareTo(minimumSoCAtDestination) >= 0)
5         return initialRoute;
6     else
7         return computeRouteWithChargingStops(initialRoute);
8 }
9
10 private SoC getSoCAtDestination(Route route) {
11     return new SoC(initialSoC.getBatteryCapacity(), (initialSoC.getEnergy()
12         - getEnergyNeededForRoute(route)));
13 }
14 private double getEnergyNeededForRoute(Route route) {
15     double energyNeeded = 0;
16     for (RouteStep step : route.getSteps()) {
17         energyNeeded += getEnergyNeededForStep(step);
18     }
19
20     double energyAtDestination = initialSoC.getEnergy() - energyNeeded;
21     double energyToReachDestinationWithMinimum = energyAtDestination >
22     minimumSoCAtDestination.getEnergy() ? 0 : this.minimumSoCAtDestination.
23     getEnergy() - energyAtDestination;
24     double safetyMargin = SAFETY_MARGIN_PERCENTAGE * (energyNeeded +
25     energyToReachDestinationWithMinimum);
26
27     return energyNeeded + energyToReachDestinationWithMinimum +
28     safetyMargin;
29 }
30 private double getEnergyNeededForStep(RouteStep step) {
31     double duration = step.getDuration();
32     double avgSpeed = step.getDistance() / duration * MS_TO_KMH;
33     double consumptionPerKm = evModel.getConsumptionAtSpeed(avgSpeed);
34
35     return consumptionPerKm * step.getDistance() / 1000.0;
36 }
```

Fragmento de Código 4.9: Cálculo do SoC do Veículo no Ponto de Chegada

Como visível no fragmento, para efetuar o cálculo referido é necessário determinar a energia necessária para percorrer toda a rota. Para tal, em primeiro lugar, é somada a energia necessária para percorrer todas as etapas da rota: como sabemos a duração e a distância de cada etapa, é possível calcular a respetiva velocidade média; depois, utilizando a curva de consumo do veículo elétrico (especificada também no pedido), é encontrado o consumo médio à velocidade média da etapa; por fim, o consumo médio é multiplicado pela distância da rota, obtendo o consumo energético total para a etapa. Em segundo lugar, é calculada a energia necessária para chegar ao destino com o SoC mínimo no destino especificado no pedido. A este valor, é acrescentada uma margem de segurança (especificada na constante *SAFETY_MARGIN_PERCENTAGE*, atualmente definida a 8%), para garantir que este valor é respeitado nos cálculos seguintes, prevenindo eventuais erros menores que possam existir.

Como referido, a computação do plano apenas prossegue para os próximos passos se for necessário encontrar paragens para carregamento.

Com o desenvolvimento do *walking skeleton*, e como mencionado na secção 4.2.3, foi possível concluir que é necessária uma nova abordagem para a procura de carregadores ao longo da rota. Posto isto, a abordagem aqui utilizada passa por iterar pelas várias etapas da rota, efetuando para cada uma os seguintes passos: (i) calcular a energia necessária para percorrer a etapa (utilizando o mesmo método apresentado no fragmento 4.9); (ii) decrementar a energia necessária ao SoC atual do veículo, bem como ao valor da energia necessária para chegar ao destino; (iii) verificar, após os decrementos, se a energia necessária para chegar ao destino é maior que o SoC atual do veículo e se este último é menor que o SoC mínimo a partir do qual é necessária uma paragem para carregamento (atualmente definido para 35%): se estas duas condições se verificarem, é iniciada uma procura por paragens de carregamento próximas a esta etapa. Para evitar que seja necessária a filtragem de um grande número de carregadores, levando a que se repita o problema encontrado no *walking skeleton*, as etapas da rota, que podem ser de dimensões elevadas, são divididas em etapas de menores dimensões, sendo a dimensão máxima de cada etapa definida na constante *MAX_STEP_DISTANCE_IN_METERS*, atualmente fixada em 7000 metros. O fragmento de código 4.10 apresenta o método utilizado.

```
1 private Route computeRouteWithChargingStops(Route initialRoute) {
2     List<RouteCharger> includedChargers = new ArrayList<>();
3     List<RouteStep> steps = CoordinatesUtils.splitSteps(initialRoute.
4         getSteps(), MAX_STEP_DISTANCE_IN_METERS);
5
6     double energyNeededToReachDestination = getEnergyNeededForRoute(
7         initialRoute);
8     SoC currentSoC = new SoC(initialSoC);
9
10    for (RouteStep step : steps) {
11        List<Coordinates> coordinates = step.getCoordinates();
12        double energyNeededForStep = getEnergyNeededForStep(step);
13
14        currentSoC.decreaseEnergy(energyNeededForStep);
15        energyNeededToReachDestination -= energyNeededForStep;
16
17        if ((energyNeededToReachDestination - currentSoC.getEnergy()) > 1
18            && currentSoC.compareTo(minimumSoCAtChargingStation) < 0) {
19
20            List<Charger> chargers = chargersService.
21                findChargersAlongCoordinates(coordinates, LocalDateTime.now(), evModel);
22
23            List<SmartGridCharger> smartGridChargers = chargersService.
24                findSmartGridChargersAlongCoordinates(coordinates, LocalDateTime.now(),
25                evModel);
26
27            chargers.addAll(smartGridChargers);
28
29            double energyNeededInChargingStop = Math.min((
30                energyNeededToReachDestination - currentSoC.getEnergy()), (evModel.
31                getBatteryCapacity() - currentSoC.getEnergy()));
32
33            RouteCharger bestCharger = selectCharger(preference, chargers,
34                step, currentSoC, energyNeededInChargingStop);
35
36            includedChargers.add(bestCharger);
37        }
38    }
39
40    return fillRouteParameters(initialRoute, currentSoC, includedChargers);
41 }
```

Fragmento de Código 4.10: Procura por Carregadores ao Longo da Rota

No fragmento anterior verificamos que estão a ser procurados carregadores quer através

da *Open Charge Map API*, quer através da *Smart Grid API*, utilizando o mesmo método de filtragem que no *walking skeleton*. O próximo passo passa por selecionar o melhor carregador dos vários encontrados tendo em conta a preferência do utilizador, que pode escolher entre selecionar rotas mais rápidas ou rotas mais baratas. O fragmento 4.11 descreve o método utilizado para a seleção da melhor paragem para carregamento.

```
1 private RouteCharger selectCharger(String preference, List<Charger>
   chargers, SoC currentSoC, double energyNeeded) {
2     Charger bestCharger = null;
3
4     switch (preference) {
5         case "cheapest":
6             bestCharger = selectCheapestCharger(chargers, energyNeeded);
7             break;
8         case "fastest":
9         default:
10            bestCharger = selectFastestCharger(chargers, energyNeeded);
11            break;
12    }
13
14    double chargingPower = bestCharger.getMaximumCompatiblePower(evModel.
   getConnectorTypes());
15
16    double chargingTime = (energyNeeded / (chargingPower * 1000)) * 60 *
   60;
17    double chargingCost = bestCharger.getPriceProfile().getPricePerMWh().
   multiply(energyNeeded);
18
19    routeCharger.setBatteryPercentageAtArrival(currentSoC.getPercentage());
20    currentSoC.increaseEnergy(energyNeeded);
21    routeCharger.setBatteryPercentageAtDeparture(currentSoC.getPercentage()
   );
22
23    routeCharger.setConsumedEnergy(energyNeeded);
24    routeCharger.setChargingTime(chargingTime);
25    routeCharger.setChargingCost(chargingCost);
26
27    return routeCharger;
28 }
29
30 private RouteCharger selectCheapestCharger(List<Charger> chargers, double
   energyNeeded) {
31     Charger cheapestCharger = null;
```

```
32     double bestChargingCost = 0;
33
34     for (Charger charger : chargers) {
35         double chargingCost = charger.getPriceProfile().getPricePerMWh().
multiply(energyNeeded);
36
37         if (cheapestCharger == null || chargingCost < bestChargingCost) {
38             cheapestCharger = charger;
39             bestChargingCost = chargingCost;
40         }
41     }
42
43     return new RouteCharger(cheapestCharger);
44 }
45
46 private RouteCharger selectFastestCharger(List<Charger> chargers, double
energyNeeded) {
47     Charger fastestCharger = null;
48
49     for (Charger charger : chargers) {
50         if (fastestCharger == null || charger.getMaximumCompatiblePower(
evModel.getConnectorTypes()) > fastestCharger.getMaximumCompatiblePower(
evModel.getConnectorTypes())) {
51             fastestCharger = charger;
52         }
53     }
54
55     return new RouteCharger(fastestCharger);
56 }
```

Fragmento de Código 4.11: Seleção do Melhor Carregador Segundo a Preferência do Utilizador

Através da análise do fragmento anterior, é possível verificar que a seleção do carregador mais barato tem em conta o preço por MWh do mesmo, valor esse obtido através do serviço *OMIE Data* (é assumido que todos os carregadores apresentam o mesmo valor por MWh) ou, se o carregador pertencer a uma comunidade de energia e possuir ofertas de carregamento válidas para a hora de carregamento, obtido através dessas mesmas ofertas. Já a seleção do carregador mais rápido tem em conta a potência máxima oferecida por cada carregador compatível com a máxima potência suportada pelo modelo de veículo elétrico.

Selecionada a paragem de carregamento, o algoritmo prossegue com a iteração pelas etapas da rota, repetindo o processo de procura por carregadores sempre que necessário.

4.3.3 Aceitação de Ofertas de Carregamento

Como referido anteriormente, a interação entre o sistema e a rede elétrica inteligente é simulada através de um ficheiro que contém informações fictícias relativas a carregadores inseridos em comunidades de energia. Este ficheiro, especificado no fragmento 4.7, possui também informações sobre ofertas de carregamento, também estas simuladas para efeitos de teste. Estas ofertas de carregamento podem ser aceites, sendo para o efeito utilizada a interface da UC1a definida na secção 3.3.2.3. Como não existe interação com a rede, o processo de aceitação não produz nenhum efeito, retornando apenas o sucesso da operação. No entanto, devido à aplicação do padrão *Onion*, o sistema está preparado para que a troca da utilização de um ficheiro simulado para um serviço externo real seja feita de forma simples. No fragmento 4.12 está representado o serviço, da camada *Application Business Layer*, responsável por interagir com o *Adapter* da camada *Interface Adapters Layer*.

```

1 @Service
2 @RequiredArgsConstructor
3 public class OfferService implements IOfferService {
4     final ISmartGridAdapter smartGridAdapter;
5
6     @Override
7     public boolean acceptOffer(OfferRequest request) {
8         return smartGridAdapter.acceptOffer(request.getChargerId(), request
9             .getStartTime(), request.getEndTime(), request
10            .getMaximumEnergyConsumption());
11     }
12 }

```

Fragmento de Código 4.12: Serviço Responsável pela Aceitação de Ofertas de Carregamento

4.3.4 Interface Gráfica

Para o desenvolvimento da interface gráfica do utilizador (o *Front-End* do sistema) foi utilizado o *framework React*. Dada a simplicidade da interface a ser desenvolvida, contendo apenas uma única página, foi decidido adotar um padrão de arquitetura em camadas, descrito na secção 2.4.1.1. Por exemplo, a responsabilidade da interação com o *Back-End* do sistema recai nos componentes da camada de serviço, estando no fragmento 4.13 representada a comunicação com o *endpoint /plan*.

```

1 export class PlanService {
2     static async getPlan(request: PlanRequest): Promise<Plan> {
3         const response = await api.post<Plan>("/plan", request);

```

```
4     return response.data;  
5 }  
6 }
```

Fragmento de Código 4.13: Serviço Responsável pela Comunicação com o *Back-End* do Sistema

Como especificado na seção 3.3.2.3, o pedido ao *endpoint /plan* deve conter informações sobre o modelo do veículo elétrico a ser utilizado na viagem. Para evitar a necessidade de inserção de todas as informações referentes ao modelo a ser utilizado, a interface desenvolvida contém uma caixa de seleção contendo vários modelos de veículos elétricos pré-definidos, bastando ao utilizador selecionar o modelo desejado. A informação referente a esses veículos fica armazenada num ficheiro JSON, estando parte desse ficheiro representado no fragmento 4.14.

```
1 {  
2   "id": 1,  
3   "brand": "Volkswagen",  
4   "model": "ID.3 2023+ Pro S",  
5   "weight": 2000,  
6   "batteryCapacity": 77000,  
7   "connectorTypes": [  
8     "CCS_TYPE_2",  
9     "TYPE_2_TETHERED_CONNECTOR",  
10    "TYPE_2_SOCKET_ONLY"  
11  ],  
12  "consumptionCurve": {  
13    "0": 300,  
14    "20": 160,  
15    "50": 147,  
16    "80": 147,  
17    "120": 183  
18  },  
19  "auxiliaryConsumption": 0.05  
20 },
```

Fragmento de Código 4.14: Ficheiro que Armazena Informações Relativas aos Modelos de Veículos Elétricos

A caixa de seleção utilizada para apresentar os modelos de veículos elétricos, à semelhança de todos os outros elementos que compõem a interface (p.ex., caixas de texto e botões), foi implementada utilizando um componente do *framework React*. Esta estratégia permite que todos os componentes da interface possam ser reutilizados sem necessidade de

repetição de código, facilitando a manutenção do sistema. No fragmento 4.15 está representado o componente desenvolvido para uma caixa de seleção genérica, sendo este utilizado para a caixa de seleção dos modelos de veículos elétricos.

```
1  const SelectBox: React.FC = ({
2    data,
3    selectRef,
4    placeholder,
5    className,
6  }) => {
7    return (
8      <Select
9        items={data}
10       placeholder={placeholder}
11       labelPlacement="outside"
12       size="lg"
13       className={className}
14       ref={selectRef}
15     >
16       {(data) => (
17         <SelectItem key={data.key} textValue={data.value}>
18           <span className="text-md">{data.value}</span>
19         </SelectItem>
20       )}
21     </Select>
22   );
23 };
24
25 export default SelectBox;
```

Fragmento de Código 4.15: Componente de Caixa de Seleção do Sistema

Para garantir que a interface apresenta altos níveis de usabilidade e elegância, e de maneira a cumprir com o Requisito Não Funcional RNF1 especificado na seção 3.1.2, foi utilizada a biblioteca *NextUI*, já que esta oferece um conjunto de componentes prontos a utilizar e já estilizados, sendo exemplo o componente *Select* representado no fragmento anterior. Na figura 4.2 está apresentada a interface do sistema, fazendo prova da sua usabilidade e elegância. É ainda possível observar a caixa de seleção cujo componente foi descrito anteriormente, bem como outros componentes do sistema, como as caixas de texto e botões.

Figura 4.2: Interface Gráfica do Sistema

Ainda em matéria de usabilidade, e por forma a reduzir o esforço de utilização do sistema, a aplicação oferece a possibilidade de detetar automaticamente a localização do utilizador, preenchendo o campo referente ao ponto de origem com essa informação. Esta função é facilmente implementada utilizando a *Geolocation API* dos navegadores *Web* [14], estando no fragmento 4.16 representada a utilização desta API.

```

1 const getUserLocation = async () => {
2   const location = await new Promise<GeolocationPosition>((resolve,
3     reject) => {
4     navigator.geolocation.getCurrentPosition(resolve, reject);
5   });
6   return location;
7 };
8 export { getUserLocation };

```

Fragmento de Código 4.16: Obtenção da Localização do Utilizador Utilizando a *Geolocation API*

De sublinhar que esta funcionalidade apenas é executada se o utilizador conceder permissões para a leitura da sua localização, preservando assim a privacidade de quem utiliza o sistema. A figura 4.3 apresenta a caixa de confirmação exibida no navegador aquando

do primeiro acesso à aplicação.

Figura 4.3: Caixa de Confirmação para Leitura da Localização do Utilizador

4.4 Avaliação da Solução

Esta secção descreve os testes efetuados para validar a solução desenvolvida. A estratégia adotada para a avaliação da solução passa por submeter o sistema a uma extensa bateria de testes de aceitação cobrindo vários casos de uso reais, de forma a garantir que o sistema cumpre com os requisitos definidos na secção de Análise e Desenho da Solução.

Para começar, utilizamos um caso de uso simples, que, dada a sua dimensão reduzida, deverá ser respondido num tempo curto, por não existir a necessidade de procura por paragens de carregamento. O caso de uso tem como ponto de origem o ISEP e como destino a Avenida dos Aliados, utilizando um *Nissan Leaf 2018+*. Todos os outros parâmetros necessários ao cálculo da rota serão mantidos com os seus valores padrão, sendo estes: nível da bateria na origem a 80%; nível mínimo de bateria no destino a 20%; e preferência de rota como sendo a mais rápida. A figura 4.4 apresenta os resultados do teste, enquanto que a tabela 4.1 apresenta os tempos de execução do pedido, repetido três vezes para efeitos

de cálculo do tempo médio de execução.

Figura 4.4: Resultado do Teste ao Caso de Uso ISEP - Av. Aliados

Tabela 4.1: Tempos de Execução do Caso de Uso ISEP - Av. Aliados

Pedido	Tempo de Execução
1	74 ms
2	79 ms
3	80 ms

Através da análise dos artefactos apresentados, concluímos que o caso de uso foi respondido com sucesso. A figura apresenta a rota encontrada, exibindo ainda várias informações sobre a mesma, como nível de bateria no destino, consumo energético médio e o total de

energia consumida. Por sua vez, a tabela apresenta os tempos de execução para três pedidos do mesmo caso de uso, sendo o tempo médio de execução igual a 77.7 milissegundos, tempo esse bastante aceitável para o pedido efetuado.

Prosseguimos agora para o próximo teste, que cobre um caso de uso mais complexo. Este tem como ponto de origem o ISEP e como ponto de destino o Instituto Superior Técnico (IST), em Lisboa, utilizando um *Volkswagen ID.3 2023+ Pro S*. Desta vez, o parâmetro que indica o nível mínimo de bateria no destino será definido para 50%. Dada a dimensão da rota, será necessário efetuar uma procura por paragens de carregamento, pelo que é expectável que o pedido seja respondido num tempo superior ao anterior. A figura 4.5 apresenta os resultados do teste, enquanto que a tabela 4.2 apresenta os tempos de execução do pedido, repetido três vezes para efeitos de cálculo do tempo médio de execução.

Figura 4.5: Resultado do Teste ao Caso de Uso ISEP - IST

Tabela 4.2: Tempos de Execução do Caso de Uso ISEP - IST

Pedido	Tempo de Execução
1	4.56 s
2	4.80 s
3	4.73 s

Pela análise da figura anterior, é possível observar que a rota sugerida indica uma paragem para carregamento em Leiria, num carregador do operador *Ionity* na Área de Serviço de Leiria, em que o SoC à chegada é de 34%. Sete minutos depois, e depois de pagos três euros e dez cêntimos, o SoC à partida é de 84%, suficiente para chegar ao destino com 54%, precisamente o nível indicado no pedido referido. O tempo de execução médio, de 4.70 segundos, é também bastante aceitável tendo em conta a rota computada. Assim sendo, concluímos que o sistema conseguiu satisfazer com sucesso este caso de teste.

Para terminar, este teste utilizará o mesmo caso de uso anterior, com exceção do parâmetro da preferência do utilizador: neste caso, será definido para que seja encontrada a rota mais barata. A figura 4.6 apresenta os resultados do teste, enquanto que a tabela 4.3 apresenta os tempos de execução do pedido, repetido três vezes para efeitos de cálculo do tempo médio de execução.

Figura 4.6: Resultado do Teste ao Caso de Uso ISEP - IST, com Preferência para a Rota Mais Barata

Tabela 4.3: Tempos de Execução do Caso de Uso ISEP - IST, com Preferência para a Rota Mais Barata

Pedido	Tempo de Execução
1	4.23 s
2	4.19 s
3	4.10 s

Analisando a figura anterior, percebemos que, mesmo este caso de uso sendo semelhante ao anterior, mudando apenas a preferência para uma rota mais barata, a paragem de carregamento é diferente: em vez de uma paragem na Área de Serviço de Leiria, pagando

três euros e dez cêntimos, a paragem sugerida é na comunidade de energia de Pousos, também em Leiria, custando apenas quarenta e seis cêntimos. Novamente, o tempo de execução médio apresenta-se bastante satisfatório, situando-se nos 4.17 segundos. Conseguimos também reparar no botão destinado à aceitação da oferta de carregamento (botão azul contendo o texto "*Accept Offer*"), que, se pressionado, apresenta uma mensagem de confirmação da operação, funcionando como esperado. Concluimos assim que o sistema satisfaz mais uma vez o caso de uso em teste.

Conclusões

Este capítulo final sumariza o trabalho desenvolvido: apresenta os objetivos que foram cumpridos, identificando possíveis limitações e respetivo trabalho futuro, terminando com uma análise crítica ao projeto realizado.

5.1 Sumário

O objetivo deste projeto passava por desenvolver uma solução que fosse capaz de planear viagens a bordo de veículos elétricos, encontrando automaticamente as melhores paragens para carregamento ao longo da mesma, e que simultaneamente permitisse a utilização de carregadores de comunidades de energia presentes ao longo do trajeto.

A abordagem utilizada começou com uma pesquisa e análise sobre o domínio do problema, procurando entender, entre outros aspetos, que ferramentas podiam ser aplicadas no desenvolvimento do projeto. Depois, foi implementado um *walking skeleton*, tentando compreender quais os métodos e de que forma os serviços externos deveriam ser utilizados no desenvolvimento da solução final. Desta implementação concluiu-se que a abordagem utilizada não poderia ser aplicada na solução final, já que apresentava tempos de execução extremamente elevados. Finalmente, procedeu-se à implementação da solução final, de onde resultou um sistema que responde a todos os objetivos delineados inicialmente, fazendo-o em um tempo de execução bastante aceitável, provando que os obstáculos encontrados aquando da realização do protótipo foram superados com sucesso.

5.2 Objetivos Concretizados

Na secção 1.2.2 foram traçados os objetivos a serem cumpridos para este projeto. Na tabela 5.1 estão representados esses objetivos, acompanhados do respetivo grau de realização

final.

Tabela 5.1: Grau de Realização de Cada Objetivo do Projeto

Objetivo	Grau de Realização
Desenvolver um serviço que ofereça a funcionalidade de planeamento de rotas para veículos elétricos, apresentando quais as melhores paragens para carregamento	Concluído
Implementar um algoritmo que, tendo em conta as preferências do utilizador e considerando parâmetros como tempo, custo de carregamento e fontes de energia renovável, encontre as melhores paragens para carregamento numa dada rota	Concluído
Implementar a capacidade de interação entre o sistema e comunidades de energia, possibilitando a receção de ofertas de carregamento, por forma a reduzir o desequilíbrio energético na rede e baixar custos de carregamento, permitindo que as comunidades de energia vendam o excedente energético produzido;	Parcialmente Concluído
Desenvolver uma aplicação que ofereça uma interface gráfica do utilizador, de maneira que este consiga interagir com o sistema de forma fácil e cómoda	Concluído

Pela análise da tabela é possível concluir que todos os objetivos foram atingidos, à exceção do objetivo relativo à interação com a rede elétrica inteligente, que, por à data da implementação não existir um serviço externo que possibilite esta interação, a comunicação com a rede é feita de forma simulada.

5.3 Limitações e Trabalho Futuro

Pela análise da secção anterior, e depois de realizada uma apreciação geral ao trabalho realizado, é possível enumerar as seguintes limitações e respetivo trabalho futuro.

- Como referido na secção anterior, a interação com a rede elétrica inteligente é feita de forma simulada. No futuro, essa comunicação deverá ser feita com recurso a um serviço externo real, de forma a usufruir das vantagens oferecidas por este projeto;
- Neste momento, a seleção de paragens de carregamento ao longo de uma rota tem apenas em conta o preço e a potência dos carregadores. Para que o sistema se torne

mais completo, oferecendo mais possibilidades de personalização aos utilizadores, o algoritmo de seleção deve passar a considerar parâmetros como emissões de dióxido de carbono, locais de interesse próximos dos carregadores (como restaurantes ou parques infantis), entre outras preferências.

- O algoritmo desenvolvido também não considera vários fatores que podem influenciar e alterar o consumo do veículo elétrico ao longo da viagem, como o peso do veículo, as condições meteorológicas ao longo do trajeto ou o estado das estradas utilizadas. Assim sendo, devem ser criadas condições para que o sistema passe a ter em conta estes parâmetros no cálculo das rotas, como a criação de novas interfaces externas que possibilitem, por exemplo, a comunicação com um dispositivo que informe o sistema acerca do peso atual do veículo.

5.4 Apreciação Final

Tendo em conta os objetivos atingidos, bem como todos os progressos realizados desde o início do projeto, é possível concluir que o mesmo foi bem sucedido.

Contornando com sucesso todos os obstáculos encontrados durante a realização deste trabalho, a solução final desenvolvida demonstra a excelência e a qualidade patenteadas em todas as etapas do projeto.

Numa nota pessoal, a realização deste trabalho num contexto completamente novo para mim permitiu-me desenvolver competências nunca antes adquiridas, que certamente ser-me-ão úteis durante a minha restante carreira académica e futura carreira profissional.

Bibliografia

- [1] The 3 biggest reasons for range anxiety – fact or fiction? <https://www.forbes.com/sites/siemens-smart-infrastructure/2023/02/17/the-3-biggest-reasons-for-range-anxiety--fact-or-fiction/>. (Acedido em 03/07/2024).
- [2] 4+1 architectural view model in software | by pasan devin jayawardene | javarevisited | medium. <https://medium.com/javarevisited/4-1-architectural-view-model-in-software-ec407bf27258>. (Acedido em 03/07/2024).
- [3] 5 razões para usares react no teu projeto - with affinity. <https://with.affinity.pt/5-razoes-para-usares-react-no-teu-projeto/>. (Acedido em 11/06/2024).
- [4] Acordo de paris sobre alterações climáticas - consilium. <https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/climate-change/paris-agreement/>. (Acedido em 11/06/2024).
- [5] Angular: o que é, para que serve e um guia do framework | alura. <https://www.alura.com.br/artigos/angular-js>. (Acedido em 11/06/2024).
- [6] Application domains – softcps. https://www2.isep.ipp.pt/softcps/?page_id=328. (Acedido em 05/07/2024).
- [7] The c4 model for visualising software architecture. <https://c4model.com/>. (Acedido em 10/06/2024).
- [8] Causas das alterações climáticas - comissão europeia. https://climate.ec.europa.eu/climate-change/causes-climate-change_pt. (Acedido em 10/05/2024).

- [9] Consequências das alterações climáticas - comissão europeia. https://climate.ec.europa.eu/climate-change/consequences-climate-change_pt. (Acedido em 20/06/2024).
- [10] Day-ahead hourly price | omie. <https://www.omie.es/en/market-results/daily/daily-market/daily-hourly-price>. (Acedido em 02/06/2024).
- [11] The different levels of ev charging explained - evesco. <https://www.power-sonic.com/blog/levels-of-ev-charging/>. (Acedido em 10/06/2024).
- [12] Domain analysis. <https://www.site.uottawa.ca/~laganier/seg2500/domain>. (Acedido em 30/05/2024).
- [13] Evolução do parque de veículos elétricos em portugal, de 2010 a 2023 – uve. <https://www.uve.pt/page/parque-ve-2023/>. (Acedido em 01/07/2024).
- [14] Geolocation - web apis | mdn. <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Geolocation>. (Acedido em 25/06/2024).
- [15] Google maps platform documentation | routes api | google for developers. <https://developers.google.com/maps/documentation/routes>. (Acedido em 28/06/2024).
- [16] How do electric vehicles compare to gas cars? | wallbox. <https://blog.wallbox.com/how-do-evs-compare-to-gas-cars/>. (Acedido em 29/05/2024).
- [17] Impostos dos carros elétricos em portugal | acp. <https://www.acp.pt/eletricos/incentivos-e-beneficios/impostos-dos-carros-eletricos-em-portugal>. (Acedido em 12/05/2024).
- [18] Introduction | nextui - beautiful, fast and modern react ui library. <https://nextui.org/docs/guide/introduction>. (Acedido em 01/07/2024).
- [19] Iso - iso 8601 — date and time format. <https://www.iso.org/iso-8601-date-and-time-format.html>. (Acedido em 23/05/2024).
- [20] Layered architecture. (Acedido em 05/06/2024).
- [21] Layered architecture | baeldung on computer science. <https://www.baeldung.com/cs/layered-architecture>. (Acedido em 05/06/2024).
- [22] .net core overview. <https://www.tutorialsteacher.com/core/dotnet-core>. (Acedido em 30/05/2024).

- [23] O que são comunidades de energia renovável | enel green power. <https://www.enelgreenpower.com/pt/paises/europa/italia/comunidades-energeticas-renovaveis>. (Acedido em 14/06/2024).
- [24] O que é diagramação de arquitetura? — explicação de diagramação de arquitetura de software e sistema — aws. <https://aws.amazon.com/pt/what-is/architecture-diagramming/>. (Acedido em 25/06/2024).
- [25] O que é java spring boot? | ibm. <https://www.ibm.com/br-pt/topics/java-spring-boot>. (Acedido em 15/06/2024).
- [26] O que é o java spring boot? – introdução ao spring boot | microsoft azure. <https://azure.microsoft.com/pt-pt/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-java-spring-boot>. (Acedido em 15/06/2024).
- [27] Onion architecture. let's slice it like a pro | by ritesh kapoor | expedia group technology | medium. <https://medium.com/expedia-group-tech/onion-architecture-deed8a554423>. (Acedido em 20/06/2024).
- [28] Open charge map - about open charge map. <https://openchargemap.org/site/about>. (Acedido em 04/06/2024).
- [29] Optimization of electric vehicle autonomy (opeva) – softcps. <https://www2.isep.ipp.pt/softcps/?p=433>. (Acedido em 15/06/2024).
- [30] Overview – opeva. <https://opeva.eu/overview/>. (Acedido em 25/05/2024).
- [31] Pacto ecológico europeu - consilium. <https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/green-deal/>. (Acedido em 03/06/2024).
- [32] Pordata - ambiente de consulta. <https://www.pordata.pt/db/portugal/ambiente+de+consulta/grafico>. (Acedido em 19/06/2024).
- [33] Produção de energia renovável bate recorde em 2023. <https://www.ren.pt/pt-pt/media/noticias/producao-de-energia-renovavel-bate-recorde-em-2023>. (Acedido em 05/07/2024).
- [34] Que tipo de veículos elétricos existem? – uve. <https://www.uve.pt/page/tipo-de-veiculos-eletricos/>. (Acedido em 18/06/2024).

- [35] Renewable energy and grid stability: modern infrastructure challenges and solutions - pvcase. <https://pvcase.com/blog/renewable-energy-and-grid-stability-modern-infrastructure-challenges-and-solutions/>. (Acedido em 22/06/2024).
- [36] Requisitos não funcionais e arquitetura de software. <https://www.devmedia.com.br/artigo-engenharia-de-software-3-requisitos-nao-funcionais/9525>. (Acedido em 07/06/2024).
- [37] Road transport: Reducing co emissions from vehicles - european commission. https://climate.ec.europa.eu/eu-action/transport/road-transport-reducing-co2-emissions-vehicles_en?prefLang=pt. (Acedido em 30/05/2024).
- [38] Softcps laboratory – softcps. https://www2.isep.ipp.pt/softcps/?page_id=577. (Acedido em 03/04/2024).
- [39] Software design basics. https://www.tutorialspoint.com/software_engineering/software_design_basics.htm. (Acedido em 18/06/2024).
- [40] Solar duck curve explained: What it means in western australia. <https://www.synergy.net.au/Blog/2021/10/Everything-you-need-to-know-about-the-Duck-Curve>. (Acedido em 01/07/2024).
- [41] Solid: The first 5 principles of object oriented design | digitalocean. <https://www.digitalocean.com/community/conceptual-articles/s-o-l-i-d-the-first-five-principles-of-object-oriented-design>. (Acedido em 12/06/2024).
- [42] Streamlit • a faster way to build and share data apps. <https://streamlit.io/>. (Acedido em 24/06/2024).
- [43] The 17 goals | sustainable development. <https://sdgs.un.org/goals>. (Acedido em 29/06/2024).
- [44] Transporte rodoviário | agência portuguesa do ambiente. <https://apambiente.pt/clima/transporte-rodoviario>. (Acedido em 01/06/2024).
- [45] Vantagens do java - documentação da ibm. <https://www.ibm.com/docs/pt-br/aix/7.3?topic=monitoring-advantages-java>. (Acedido em 12/06/2024).

- [46] What are the different types of plugs available to charge my electric car? | wallbox. https://wallbox.com/en_catalog/faqs-plug-types. (Acedido em 05/07/2024).
- [47] What is furps+? – business analyst training in hyderabad – coepd. <https://businessanalysttraininghyderabad.wordpress.com/2014/08/05/what-is-furps/>. (Acedido em 14/05/2024).
- [48] What is react? [easily explained]. <https://www.simplilearn.com/tutorials/reactjs-tutorial/what-is-reactjs>. (Acedido em 28/06/2024).
- [49] Sara Filipa Gonçalves De Almeida. Perceção do consumidor sobre mobilidade elétrica: Caso dos veículos elétricos.
- [50] Sanya Carley and David M. Konisky. The justice and equity implications of the clean energy transition. *Nature Energy* 2020 5:8, 5:569–577, 6 2020.
- [51] Ulrich Eberle and Rittmar Von Helholt. Sustainable transportation based on electric vehicle concepts: A brief overview. *Energy and Environmental Science*, 3:689–699, 2010.
- [52] Tiago Fonseca. Flexigy: Applying the flex offer concept to smart-grid energy management, 2020. Flexigy - Platform to [automaticaly] create and manage flex offers.
- [53] Tiago Fonseca. A multi-agent reinforcement learning approach to integrate flexible assets into energy communities master’s degree in artificial intelligence engineering, 2023.
- [54] Jean-Claude Franchitti. Session 8-sub-topic 1 design patterns, architectural patterns design patterns, architectural patterns.
- [55] Campos Inês, Pontes Luz Guilherme, Marín González Esther, Gährs Swantje, Hall Stephen, and Holstenkamp Lars. Regulatory challenges and opportunities for collective renewable energy prosumers in the eu. *Energy Policy*, 138:111212, 3 2020.
- [56] Norbert Lech and Piotr Nikonczuk. The method of route optimization of electric vehicle. volume 207, pages 4454–4462. Elsevier B.V., 2022.
- [57] Inês Fernandes Machado. Expectativa e realidade: Desafios de utilização dos veículos elétricos. 9 2022.

- [58] Ruth Malan, Dana Bredemeyer, and Bredemeyer Consulting. Functional requirements and use cases. 2001.
- [59] Maria Nilsson. Electric vehicles: The phenomenon of range anxiety. 2011.
- [60] Hannah Ritchie and Max Roser. Tracking global data on electric vehicles. *Our World in Data*, 3 2024.
- [61] Inês Simão and Patrícia Varela. A engenharia de requisitos como processo inovador nas organizações 1 [requirements engineering as an innovative process in organisations]. 2009.

Anexo A

A.1 Mapeamento entre as Vistas Lógica e Implementação de Nível 2

Figura A.1: Mapeamento entre as Vistas Lógica e Implementação de Nível 2

Anexo B

B.1 Mapeamento entre as Vistas Lógica e Implementação de Nível 3

Figura B.1: Mapeamento entre as Vistas Lógica e Implementação de Nível 3